

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

2019

Make
everyday
EARTH
Day

GRUPO **malwee**

EU ABRAÇO
SUSTENTABILIDADE
COM ESTILO

SUMÁRIO

INDICADORES GERAIS

Palavra do Presidente	03
Apresentação	04
Temas Materiais	05
Sobre o Grupo Malwee	06
Missão, Visão e Valores	08
Nossas Marcas	09
Canais de Relacionamento	10
Governança Corporativa	11
Conduta Ética	14
Impulsionadores Estratégicos	15
A Marca Malwee	17
O Plano 2020 e a Marca Malwee	18

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

Desenvolvimento de Produtos	21
Fornecedores	27
Processos Têxteis	34
Energia	35
Água	37
Efluentes	39
Emissões de Gases de Efeito Estufa	40
Resíduos	42
Varejo e Consumidor	44
Uso e Pós-Uso	45

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

Treinamento	53
Benefícios	54
Segurança no Trabalho	56

COMPROMISSO COM A COMUNIDADE

Proteção Ambiental	58
Campanhas Institucionais	61
Prêmiações e Reconhecimento	64
Associações e Compromissos Públicos	66
Instituto Malwee	68

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Sumário de Conteúdo da GRI	69
----------------------------------	----

PALAVRA DO PRESIDENTE

GRI 102-14, 102-15

2019 foi um ano de grandes avanços em nossa agenda de Sustentabilidade. Pautados pelo propósito de ser referência de boas práticas para o setor de moda nacional e internacional, reforçamos investimentos e iniciativas que nos permitiram evoluir nas metas do Plano 2020 de Sustentabilidade e ampliamos nosso protagonismo como agentes de transformação social.

Como destaque da linha de investimentos desse ano, cito a implantação de uma lavanderia 5.0 - uma tecnologia inédita no país que nos permite desenvolver o jeans mais sustentável do Brasil, com redução de mais de 80% de água e sem uso de químicos nocivos ao meio ambiente. Você conhecerá mais sobre esta inovação no decorrer deste relatório.

Também fomos a primeira empresa de moda brasileira a assinar, em 2019, o compromisso Business Ambition 1.5°C: Our Only Future, do Pacto Global da ONU, nos unindo a um esforço coletivo de grandes empresas globais comprometidas em zerar as emissões de gases de efeito estufa até o ano 2050.

Como resultado desse pioneirismo e da liderança na implementação de iniciativas sustentáveis na indústria têxtil ao longo da nossa história - direcionadas por um

olhar de negócio sustentado por metas e objetivos dispostos em nosso Plano 2020 de Sustentabilidade-, fomos convidados a relatar nossa experiência na Conferência Mundial do Clima da ONU (COP25), realizado em dezembro de 2019, na Espanha.

Este convite seguiu-se a outro, recebido pessoalmente e que muito me orgulha: o de ser Embaixador do Clima da Rede Brasil do Pacto Global da ONU e liderar uma frente de mobilização de empresas pelo enfrentamento ao aquecimento global.

Por mais que sejamos reconhecidos por nossa atuação, a realidade global não é a mesma. Fazemos parte da segunda indústria mais poluente do mundo, responsável, por exemplo, por 10% da emissão global de gases de efeito estufa e 20% da poluição das águas industriais.

Por isso, nossas ações e investimentos extrapolam o universo particular da indústria nacional. Queremos, de fato, inspirar a mudança para um mundo mais sustentável. Neste relatório você conhecerá nossas ações, investimentos e a forma que atuamos para que a sustentabilidade deixe de ser apenas um discurso corporativo e se transforme em ações práticas pelo bem do planeta e das pessoas.

Boa leitura!

Guilherme Weege

CEO Grupo Malwee

APRESENTAÇÃO

O Grupo Malwee apresenta seu sexto Relatório de Sustentabilidade para mostrar aos clientes, funcionários, fornecedores e demais públicos de relacionamento as realizações, os resultados e a evolução de seu Plano de Sustentabilidade 2020, que compreende o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019. GRI 102-50

Este relatório foi elaborado com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), versão Standards, em sua opção “Essencial”. As informações contidas aqui abrangem todas as unidades de negócio do Grupo Malwee em Santa Catarina, São Paulo e Ceará. GRI 102-45, 102-54.

Com um ciclo de emissão anual, o último relatório abrange as atividades de 2018. Neste ano, para a edição referente a 2019, optamos por não realizar a verificação externa do documento. GRI 102-51, 102-52 e 102-56.

Caso você queira nos enviar comentários e sugestões ou esclarecer dúvidas sobre este documento, envie-nos um e-mail para sustentabilidade@malwee.com.br. GRI 102-53

TEMAS MATERIAIS

A Matriz de Materialidade utilizada neste relatório é a mesma realizada em 2018. A proposta é revisá-la a cada dois anos, o que significa que no relatório referente ao período de 2020 será apresentada a nova matriz de materialidade.

Para definir o conteúdo do relatório, em 2018 os públicos de relacionamento e interesse mais representativos foram consultados para a elaboração da nova Matriz de Materialidade. **Os conteúdos aqui reportados foram associados aos princípios do Pacto Global e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU.**

Com o intuito de elaborar um relatório mais alinhado às expectativas de nossos públicos, revisamos a Matriz de Materialidade por meio de consulta on-line e grupos focais, considerando aqueles stakeholders estratégicos para o desempenho de nossos negócios: funcionários, clientes, fornecedores, comunidade, representantes e órgãos governamentais. A escolha baseou-se no impacto das nossas atividades, serviços e produtos, bem como nas expectativas e interesses de todos os públicos. GRI 102-40, 102-42, 102-43 e 103-1

Após a compilação dos dados obtidos, identificamos quatro temas materiais: gestão dos recursos naturais, gestão de resíduos, gestão de emissão de gases de efeito estufa e gestão da cadeia de fornecedores. GRI 102-47

Posteriormente analisamos todos os indicadores do GRI Standards relacionados aos aspectos materiais identificados e, também, aqueles que são importantes para a nossa gestão e definidos no Plano 2020 de Sustentabilidade. GRI 102-44, 102-46, 103-3

SOBRE O GRUPO MALWEE

Fundado em 4 de julho de 1968 em Jaraguá do Sul (SC), o Grupo Malwee é uma das maiores empresas de moda do Brasil e uma das mais modernas do mundo. Contamos com mais de quatro mil funcionários diretos, três unidades fabris - localizadas nas cidades de Jaraguá do Sul (SC) e Pacajus (CE) - e um escritório em São Paulo. GRI 102-1, 102-3

Somos detentores de oito marcas de moda reconhecidas no mercado nacional (**saiba mais em Nossas Marcas**) e estamos presentes em todo o Brasil com 24 mil pontos de vendas multimarca, 30 lojas próprias, 30 franqueadas e 230 lojas fidelizadas, além de oferecer um canal exclusivo de vendas pela internet. GRI 102-4, 102-6, 102-7

Para atender o mercado, possuímos um moderno parque fabril que abrange todas as etapas do processo produtivo: da tecelagem até a expedição do produto final para os lojistas.

A verticalização da operação nos permite alcançar um maior controle da produção e de seus impactos socioambientais, garantindo a fabricação de roupas com elevado padrão de qualidade.

Na missão de promover a autoestima e o bem-estar por meio de produtos de moda, o Grupo Malwee tem um forte compromisso de respeitar a sociedade e o meio ambiente. Para nós, moda e sustentabilidade andam juntas.

Somos reconhecidos pelo pioneirismo e notória atuação no campo da sustentabilidade, incorporando tecnologias e processos inovadores que vão desde o uso de matérias-primas sustentáveis em nossas coleções até a adoção de processos produtivos com menor impacto ambiental e inúmeros investimentos que beneficiam a comunidade, como a preservação de 4,2 milhões de metros quadrados de área verde.

MATRIZ GRI 102-1
Jaraguá do Sul (SC)
Rua Bertha Weege, 200
Barra do Rio Cerro

ESCRITÓRIO CORPORATIVO
São Paulo (SP)
Rua Iguatemi, 192, 7º e 8º andar
Itaim Bibi

MALHARIA
Jaraguá do Sul (SC)
Rua Richard Viergut, 300
Rio Cerro I

CONFECÇÃO
Pacajus (CE)
Rodovia Santos Dumont, BR 116, Km 48, s/n
Lagoa Seca

MISSÃO, VISÃO E VALORES

GRI 102-16

MISSÃO

Estar presente na vida das pessoas, promovendo a autoestima e o bem-estar por meio da oferta de produtos de moda com qualidade superior, respeitando os nossos funcionários, a sociedade e o meio ambiente.

VISÃO

Buscamos excelência em tudo o que fazemos para transformar a vida das pessoas, encantando e elevando sua autoestima por meio de marcas de moda admiradas e desejadas.

VALORES

Ética
Qualidade
Resultado
Foco no cliente
Respeito às pessoas

NOSSAS MARCAS

GRI 102-2

MALWEE

A Malwee faz moda sem ponto-final. Roupas que acompanham a vida, que criam memórias, que contam histórias, que se transformam junto às pessoas, que continuam sempre novas ao longo dos anos e que podem ser passadas pra frente, formando um ciclo de carinho feito pra durar.

Moda que contribui para o desenvolvimento saudável das crianças, com foco na interação afetiva, despertando a imaginação e a criatividade. Suas peças são lúdicas, divertidas e coloridas, com elementos que estimulam a curiosidade; tudo desenvolvido por uma equipe de estilistas e pedagogos.

ENFIM

É uma marca de moda jovem e descolada. Vivemos intensamente cada momento. Somos moda, tendência e atitude.

Carinhoso

Expressão de ser criança com uma moda atual e rica em detalhes, feita para momentos especiais. Traz estilo e conforto para o guarda-roupa dos pequenos e está sempre atendida com as tendências mundiais.

basicamente.

É uma marca nascida digitalmente, unindo a moda e a tecnologia por meio de produtos básicos, com atributos e funcionalidades essenciais para o dia a dia, e que também podem ser personalizados de maneira livre, possibilitando que as pessoas se expressem por meio de produtos únicos.

MALWEE KIDS!

É cor e diversão para vestir e brincar! Traduz a energia do dia a dia das crianças em uma moda descolada, valorizando-as com qualidade e muito conforto. As tendências mundiais ganham mais alegria, e as licenças mais premiadas e procuradas do mercado marcam presença em todas as coleções.

wee!

Traduz o estilo Fashion Curves de maneira jovem e com informação de moda para o segmento plus size. Sua modelagem diferenciada valoriza os diferentes corpos e biotipos. É moderna e descontraída, feita para pessoas que querem moda sem amarras aos padrões de beleza estabelecidos.

Moda casual e atemporal para mulheres seguras, que valorizam os melhores momentos da vida. A marca evidencia o conforto em produtos coordenados com qualidade e estilo único.

É liberdade autêntica. Leve e atual, seus produtos têm matérias-primas escolhidas para quem busca conforto e bem-estar em quatro momentos: Loungewear, Fitness, Underwear e Sleepwear. Possui as linhas adulto, infantil e licenciados.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

GRI 103-2

Para estabelecer um diálogo aberto com nossos diversos públicos, disponibilizamos canais de relacionamento exclusivos. Neles, nossos consumidores, clientes, fornecedores e comunidade de forma geral podem solicitar informações, fazer sugestões, críticas ou elogios e denunciar eventuais situações que não estejam de acordo com as diretrizes estabelecidas no nosso Código de Ética ou legislação vigente.

É importante ressaltar que em 2019 nenhum dos canais de comunicação do Grupo Malwee recebeu queixas ou reclamações relacionadas aos temas: impactos ambientais, práticas trabalhistas, impactos em Direitos Humanos e impactos na sociedade.

Central de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.

Telefone: 0800-736-7200

Email: malwee@relacionamentomalwee.com.br

Serviço de Atendimento Multimarca (SAM)

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h30, exclusivo para lojista multimarca.

Telefone: + 55 (47) 2107-7200 (opção: comercial)

Whatsapp: (47) 99128-2563

Email: sam@malwee.com.br

Canal de Ética de Fornecedores

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30, exclusivo para fornecedores.

Telefone: +55 (47) 2107-7025

Email: conduta@malwee.com.br

Além desses, temos canais de contato em nosso site oficial, na loja on-line e atendimento via chat nas fanpages oficiais do Grupo Malwee e de suas marcas nas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn.

Grupo Malwee

www.grupomalwee.com.br

Malwee

www.malwee.com.br

GOVERNANÇA CORPORATIVA

GRI 102-18, 102-22, 103-3

O Grupo Malwee é composto por empresas privadas, organizadas dentro da Dobrevê Participações S.A., sociedade anônima de capital fechado. GRI 102-5

Para orientar nossos processos decisórios e contribuir para que nos tornemos uma empresa cada vez mais eficiente e rentável, contamos com uma estrutura de Governança Corporativa, composta por um Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e Comitês de Apoio.

O Conselho Administrativo é formado por três membros independentes. Os conselheiros são responsáveis pela orientação geral dos nossos negócios e pelo controle da gestão da Diretoria Executiva, bem como pelo acompanhamento dos resultados, de forma que metas estratégicas, operacionais, de ordem financeira e socioambientais sejam

cumpridas de acordo com o planejado.

Na administração do Grupo Malwee está a Diretoria Executiva, composta pelo Diretor Presidente e cinco diretorias responsáveis por diferentes áreas de nosso negócio: Comercial, Industrial, Produto/Marketing, Financeiro/Tributário e Recursos Humanos. A elas são atribuídas metas de curto, médio e longo prazos, relacionadas ao desempenho econômico, ambiental e social da empresa.

O organograma executivo conta ainda com a gerente de Sustentabilidade, Saúde e Segurança do Trabalho e Qualidade, que se reporta diretamente à presidência. Apesar de não possuir status de diretoria, são consideradas áreas estratégicas do negócio e oferecem suporte consultivo e executivo para as demais diretorias.

GRI 102-18, 102-20, 102-22

* Até agosto de 2019 as áreas tributárias e financeiras constituíam duas diretorias distintas, que foram então unificadas.

Comitês de Apoio

Para dar suporte ao Conselho Administrativo e Diretoria Executiva na tomada de decisões estratégicas, contamos com os seguintes Comitês:

Comitê de Risco:

Grupo composto por colaboradores de diferentes áreas da empresa e formação multidisciplinar que atuam na avaliação periódica de riscos, utilizando como referência os objetivos estratégicos e a cadeia de valor da companhia. Os riscos são mapeados e analisados quanto à probabilidade e impacto, determinando assim sua relevância. São consideradas as medidas de controle já adotadas pela companhia e então é conhecido o risco residual, o qual é classificado como alto, médio ou baixo. A partir dessa análise são definidos os planos de ação, priorizando os riscos considerados altos. As categorias de riscos avaliados são: às pessoas e direitos humanos, ao meio ambiente, relacionados aos produtos e serviços, de recursos humanos, descumprimento de norma, financeiros, relacionados ao gerenciamento geral, de gerenciamento da mudança, TI e a ativos. O monitoramento dos planos de ação é mensal e sua evolução é apresentada em reunião semestral para a diretoria e o conselho.

Comitê de Qualidade:

Grupo responsável pela análise dos indicadores de qualidade da companhia, tais como índice de reclamação de consumidor, índice de qualidade de produto acabado, em etapas intermediárias do processo e no recebimento de matérias-primas e insumos. Todos os indicadores possuem metas e são avaliados mensalmente pelo comitê. Quando os resultados desviam da meta, são realizados planos de ação junto às áreas responsáveis. Um resumo gerencial é enviado mensalmente para o conselho.

Comitês de Fornecedores:

Com a participação das áreas de negócio, compras, jurídica, sustentabilidade e qualidade, o comitê é responsável por garantir a execução das estratégias para o alcance das metas do Plano 2020 de Sustentabilidade e dos planos de ação decorrentes da análise de riscos relacionados a pessoas, violação dos direitos humanos e do trabalho e ao meio ambiente na cadeia de fornecimento. É responsável também por validar os modelos de due diligence aplicados pela equipe de auditoria e certificações, que considera entrevista e consulta com as partes afetadas, em se tratando de direitos humanos e do trabalho, assim como pela discussão dos resultados. Reúne-se mensalmente para acompanhar o cumprimento das políticas de homologação e avaliação de fornecedores e seus indicadores, os quais são apresentados em reunião para a presidência, que encaminha o assunto ao conselho.

Comitê de Sustentabilidade Industrial:

Composto por representantes das áreas da indústria, é responsável por projetos e ações para alcance das metas relacionadas ao Plano 2020 de Sustentabilidade no processo industrial. Os membros encontram-se mensalmente para o acompanhamento dos indicadores e discutir melhorias de processo e projetos inovadores para melhorar o desempenho ambiental da operação. Os resultados dos indicadores são acompanhados pela presidência.

Comitê de Produtos Sustentáveis:

Composto por representantes de marcas, processos industriais, compras, engenharia de produto, marketing e especialistas em sustentabilidade, tem por objetivo avaliar e garantir a aplicação de matérias-primas e processos mais sustentáveis nos produtos comercializados pelo grupo, visando ao alcance das metas de modelos com viés sustentável do Plano 2020. Os resultados são apresentados para a presidência mensalmente e para a diretoria em situações de decisão colegiada sobre investimentos e assuntos relacionados. Um grupo de trabalho composto por analistas das áreas relacionadas dá suporte na execução das ações.

CONDUTA E ÉTICA

A conduta ética e o respeito às pessoas são valores que regem nossa atuação e estão descritos em nosso Código de Conduta e Ética, documento que serve de instrumento para orientar as boas práticas e comportamentos que devem ser adotados no exercício de nossas atividades e no relacionamento com clientes, comunidade, fornecedores e demais públicos de interesse. GRI 102-16

Disponibilizamos canais de comunicação exclusivos para receber denúncias de comportamentos que não estejam em sintonia com as orientações do Código. As manifestações podem ser anônimas ou não.

Todas as denúncias são avaliadas e investigadas por um Comitê de Conduta e Ética, formado pelo presidente da companhia, pelo diretor de Recursos Humanos e pelo Gestor Jurídico.

Em 2019 ocorreram dois casos de denúncia, relacionados a assédio moral e assédio sexual. Um deles foi confirmado e a empresa aplicou o desligamento do assediador, suspendeu a liderança imediata por negligência e deu suporte à vítima. O tema também foi reforçado nos treinamentos da liderança, fortalecendo os valores da empresa. GRI 102-3

Quanto à corrupção, não foi registrado nenhum caso envolvendo o Grupo Malwee. Não foram realizadas doações de forma direta nem indireta para partidos políticos ou políticos, conforme preza a legislação. GRI 205-3, 406-1

O Código de Conduta e Ética foi revisado em 2018 e encontra-se disponível no site oficial do Grupo Malwee, na versão em português. GRI 205-2

CANAL DE ÉTICA

Formulário impresso: disponível no RH

Email: conduta@malwee.com.br

Telefone: +55 47 2107 7025

IMPULSIONADORES ESTRATÉGICOS

GRI 102-10

Diante de um cenário econômico e político desafiador, reforçamos nossa disciplina financeira e investimos em iniciativas e projetos alinhados aos nossos mantras: ter o consumidor sempre no centro dos negócios, ser o melhor parceiro do canal multimarca, construir um sourcing competitivo e fortalecer a marca Malwee.

Para a construção de um sourcing competitivo, estamos otimizando nossas instalações industriais. A operação da unidade de Pomerode (SC) foi integrada à unidade de Jaraguá do Sul (SC), reduzindo custos operacionais com postos de trabalho disponíveis para a transição dos colaboradores de uma unidade para a outra.

Também desenvolvemos projetos para fortalecer as parcerias com nossos fornecedores, tornando toda a cadeia mais eficiente e produtiva, como o Projeto Facção 4.0. Ainda em 2019, tivemos o desenvolvimento do LAB MALWEE JEANS, montado na unidade matriz, em Jaraguá do Sul, que trouxe de forma pioneira para o Brasil uma tecnologia capaz de desenvolver produtos com redução de mais de 80% de água e sem químicos nocivos ao meio ambiente, como o permanganato de potássio. Criada pela empresa espanhola Jeanologia, essa tecnologia traz o conceito de lavanderia 5.0, em que temos controle total do processo, do começo ao fim, e alcançamos mais eficiência operacional, além da redução drástica das etapas manuais. Essa instalação industrial visa tornar a produção do jeans mais competitiva e é parte do caminho para oferecer para o consumidor o jeans mais sustentável do Brasil.

Importante ressaltar que todas as novas operações do Grupo Malwee seguem as devidas normas e legislações, que, por sua vez, adotam o princípio da precaução, garantindo assim os estudos e projetos necessários para que não haja ameaça à integridade socioambiental.

Sobre esse aspecto, salientamos que nossos contratos de investimento não contemplam cláusulas específicas de Direitos Humanos. Por outro lado, todos os contratos firmados pelo Grupo Malwee com seus fornecedores contemplam essas cláusulas, que são verificadas pelo programa de auditoria interna.

GRI 102-10, 102-11, 203-1, 203-2

Reconhecendo as relações duradouras que temos com nossos clientes, direcionamos nossa área de inovação para criar soluções que facilitem e melhorem seus negócios porque acreditamos que, ao criar oportunidades para nossos clientes, fortalecemos seu negócio e, por consequência, as comunidades locais, gerando riqueza e melhorando a qualidade de vida.

Estudos para conhecer melhor o comportamento do consumidor das marcas do grupo, assim como o fortalecimento da área de inteligência de mercado, tornam as coleções cada vez mais assertivas. Com foco no consumidor, relançamos nosso jeans com preços competitivos e tecnologia de ponta, trazendo soluções para o consumidor com menor impacto ambiental e sobre a saúde do trabalhador, alinhado com as diretrizes de sustentabilidade da companhia.

A MARCA MALWEE

Refletindo a estratégia e o compromisso que o Grupo Malwee possui com o futuro, a Marca Malwee reescreveu em 2019 o seu propósito e reafirmou a sua responsabilidade com o bem das pessoas e do planeta.

A indústria da moda tem destruído a natureza ao longo da história, fato que a transformou na segunda mais poluente do mundo. A Malwee, sob a assinatura de moda sem ponto-final, quer mostrar que tudo isso pode ser diferente, estimulando a compra de produtos duráveis, atemporais e produzidos de maneira mais sustentável.

É hora de repensar o tempo que as coisas duram e que a gente vive; precisamos rever hoje o nosso olhar para o futuro de tudo: da água, do clima, das pessoas, do planeta. Escolher o que compramos e levamos para casa pensando no que deixaremos para o mundo depois do uso. Abraçar o que é bom por um bom tempo. Transformar o fim em recomeço.

É por tudo isso que a Malwee faz moda sem ponto-final. Roupas que acompanham a vida, que criam memórias, que contam histórias, que se transformam junto com as pessoas, que continuam sempre novas ao longo dos anos e que podem ser passadas pra frente, ganhando um novo futuro a cada nova experiência.

Antes mesmo de a sustentabilidade ser moda, a Malwee já fazia moda sustentável porque tudo o que fazemos é para durar bem. É para o bem do planeta e das pessoas. É para a vida.

A moda sem ponto-final que a Malwee faz começa nas mãos de quem produz cada peça, fica por um bom tempo no dia a dia de quem veste e depois, quando é repassada, ganha o coração de quem recebe, formando um ciclo de carinho feito para durar, com a malha sempre nova, com as cores sempre vivas e com aquela sensação gostosa ao vestir que permanece com o passar dos anos, que não se perde a cada nova coleção nem acaba com o uso.

Em tempos em que tudo muda tanto, o que dura muito muda tudo.

Malwee – moda sem ponto-final.

O PLANO 2020 E A MARCA MALWEE

No Plano 2020 de Sustentabilidade, o Grupo Malwee direcionou o olhar de suas iniciativas socioambientais para o negócio, definindo metas para garantir operações alinhadas com suas práticas junto à sociedade; entre elas, novas metas de produtos sustentáveis em suas marcas, o uso e o pós-uso desses produtos.

Toda essa evolução que aconteceu nos últimos quatro anos do Plano 2020 culminou em grandes campanhas para os consumidores da marca Malwee. Um exemplo é a #ATITUDESDOBEM, uma campanha criada em comemoração aos 50 anos do Grupo e da marca para promover uma grande corrente do bem – a maior campanha de doação já promovida pela marca, que doou quase 1 milhão de reais a ONGs relacionadas ao universo infantil.

A meta estipulada no plano, de 10% de

modelos com viés sustentável, atingiu o dobro do resultado, e o ano terminou com a coleção especial Moda do Bem, uma cápsula desenvolvida com produtos feitos a partir de resíduos com menos impacto de seus processos e que foram destaques nos principais veículos de moda nacionais.

Do plano 2020 também veio a inspiração do Ciclo do Bem, atrelado à meta de logística reversa, que estimulou uma parceria entre a Malwee e o Repassa (site de revenda de roupas que tem como objetivo estimular a circulação de peças usadas para promover a redução dos impactos no meio ambiente), que trouxe para as lojas Malwee mais que a coleta de roupas usadas para doação; ofereceu uma segunda oportunidade de venda do produto e a geração de nova renda para o consumidor. Mais uma vez, a Malwee trouxe de forma pioneira a aplicação dos princípios da sustentabilidade e circularidade em seus produtos.

O PLANO DE SUSTENTABILIDADE 2020

Plano de Sustentabilidade 2020

Buscar o equilíbrio econômico, social e ambiental é um compromisso do Grupo Malwee desde sua fundação. Temos a responsabilidade de investir constantemente na melhoria dos processos produtivos, a fim de reduzir o impacto de nossas atividades no meio ambiente, e de sermos agentes de transformação em toda a nossa cadeia de valor, deixando nossa contribuição efetiva na preservação da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida desta e das futuras gerações.

Com o propósito de integrar o conceito de sustentabilidade à estratégia de negócio, lançamos em 2015 o **Plano de Sustentabilidade 2020 “Eu Abraço Sustentabilidade com Estilo”**. Este documento estabelece objetivos e metas para nos guiar na tomada de decisão e nos levar a cumprir nosso objetivo de sermos referência mundial como empresa de moda que engaja seus *stakeholders* para o desenvolvimento de uma cadeia de valor sustentável.

Entre as diretrizes estabelecidas pelo Plano de Sustentabilidade 2020 estão:

Reduzir ao máximo o consumo de recursos naturais;

Reduzir ao máximo as emissões atmosféricas, efluentes e resíduos;

Pessoas como agentes de mudança para uma vida sustentável;

Inovação em produtos, processos e em suas parcerias.

Modelo de Gestão

GRI 103-3

O Plano 2020 abrange cinco frentes de nossa cadeia de valor: Desenvolvimento de Produto, Fornecedores, Processos Têxteis, Varejo e Uso e Pós-uso dos produtos. Para cada uma, traçamos objetivos e metas a serem atingidos até 2020. Neste relatório você acompanha nossa evolução.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

A moda tem o potencial de ser um agente de mudança para uma sociedade sustentável. Porém, para atingir esse patamar, é preciso enfrentar um dos grandes desafios do setor: criar coleções que expressem a identidade do consumidor, que sejam competitivas no mercado e que provoquem os menores impactos ambientais.

Para atingir esse objetivo, o Grupo Malwee estabeleceu quatro metas até 2020:

100%

dos produtos devem ter seu impacto ambiental quantificado;

70%

dos modelos devem usar matérias-primas ou processos que contribuam para o desenvolvimento sustentável;

10%

dos modelos desenvolvidos pela marca Malwee devem apresentar viés sustentável;

Restringir o uso de produtos químicos utilizados nos processos têxteis, aplicando padrões definidos pela legislação internacional a fim de reduzir seu impacto nos produtos.

EVOLUÇÃO DAS METAS

Quantificar o impacto ambiental

Muitas empresas do setor de moda anunciam produtos sustentáveis, eco-friendly, ecológicos, entre tantos outros. Essa oferta vem crescendo, dada a importância que o tema tem tomado junto aos consumidores. Foi pensando em atender a esse público consumidor de forma transparente que a primeira meta definida no Plano de Sustentabilidade do Grupo Malwee foi quantificar o impacto dos produtos fabricados.

A metodologia definida foi a Avaliação do Ciclo de Vida do berço até o portão. Naquele momento, e ainda hoje, essa é considerada uma meta muito ousada no setor têxtil brasileiro, dada a dificuldade de quantificação deste impacto, seja por influência das tendências em relação às matérias-primas e outros itens que compõem um produto, seja pela grande quantidade de produtos e sua diversidade e até mesmo pela dificuldade de coleta de dados primários ou de bancos de dados atualizados para o Brasil.

Assim, buscando um caminho para atingir a meta e quantificar o impacto dos produtos fabricados, definimos que seria realizado o ACV Organizacional (ACV-O). Embora não seja possível quantificar os impactos para cada produto específico, o ACV-O possibilita obter os impactos de toda a cadeia de valor da organização, além de contribuir com o planejamento estratégico.

Então, em 2019, foi realizado o ACV-O com base no ano inventário de 2018, com uma produção de 34 milhões de peças considerando os impactos relacionados a serviços e produtos, transporte de cargas e pessoas das operações de malharia, tingimento, estamparia, corte e confecção das fábricas localizadas em Jaraguá do Sul, Pomerode, Pacajus, no Ceará, o escritório administrativo de São Paulo e as lojas próprias do grupo. O critério de corte foi financeiro, e foram analisados quatro impactos: mudanças climáticas, escassez hídrica, uso da terra e energia. A figura abaixo demonstra o sistema considerado.

Para um estudo de tamanha abrangência, pois considera desde o plantio de algodão e extração das matérias-primas, dificuldades e incertezas são encontradas, tais como a necessidade de conversão de muitas unidades ao longo do processo, diferenças entre dados de fornecedores da mesma etapa da cadeia, dificuldade de retorno das informações com dados primários dos fornecedores e necessidade de generalizações, principalmente para os químicos.

No entanto, mesmo considerando as dificuldades acima, a Avaliação do Ciclo de Vida Organizacional possibilita estimar os impactos do Grupo Malwee e mostra os maiores contribuintes desses impactos, como o algodão em fio e tecido, que representam 37% do impacto.

Na tabela abaixo são apresentados os resultados, em valor absoluto e por peça:

RESULTADOS ACV-O GRUPO MALWEE

PARÂMETRO AVALIADO	GRUPO MALWEE DO BERÇO AO PORTÃO	MÉDIA POR PEÇA PRODUZIDA
MUDANÇAS CLIMÁTICAS	99 mil ton de CO ₂ eq	2,8 kg
ENERGIA	1318 TJ	38 MJ
ESCASSEZ HÍDRICA	1,7*10+9 m ³	21 m ³
USO DA TERRA	164 hectares	0,5 m ²

Em 2020, o estudo será repetido com o ano inventário de 2019 para avaliar a eficácia das decisões e ações que o grupo vem tomando para reduzir seu impacto ambiental.

70% dos modelos desenvolvidos utilizando matérias-primas ou processos mais sustentáveis

Esta meta tem o objetivo de estimular os profissionais das diversas áreas a se engajarem em:

Aumentar e melhorar

os processos produtivos, elevando o número de produtos que são fabricados com reúso de água, novas técnicas de tingimento e estamparia menos impactantes;

Buscar alternativas

nas cadeias de fornecimento, como a malha PET, feita com poliéster reciclado e algodão desfiado;

Estimular nossos fornecedores

de matérias-primas a melhorarem seus processos, aumentando os percentuais de materiais reciclados na composição dos fios e, da mesma forma, reduzindo impactos, como a poliamida biodegradável, a viscose EcoVero e o jeans com matéria-prima reciclada.

MODELOS MP OU PROCESSOS SUSTENTÁVEIS - 2019

O gráfico acima apresenta a evolução dessa meta. Aqui podemos dar destaque aos lançamentos de 2019, como o tingimento dos básicos pretos com 95% de água de reúso, a viscose EcoVero™ do fornecedor Lenzing™, que possui certificação FSC® ou PEFC®, e o jeans produzido com matéria-prima reciclada e com 99% menos água no processo de lavanderia, novidades que vêm para aumentar o portfólio de produtos com menor impacto do Grupo Malwee. Dentre as matérias-primas com menor

impacto, tradicionalmente utilizadas, podemos destacar o algodão desfibrado, que apresentou um aumento de 265% no seu uso, e o fio de poliéster reciclado (malha PET), do qual utilizamos 295 toneladas em nossas coleções. É importante ressaltar que, assim como o fio desfibrado, essa matéria-prima não é utilizada de forma separada em coleções exclusivas, e, sim, faz parte de um blend de fios que compõem a maioria de nossas malhas. GRI 301-2

MATERIAIS RECICLADOS CONSUMIDOS kg

10% dos modelos da marca Malwee desenvolvidos apresentando viés sustentável

Quando o foco é a meta de 10% de modelos sustentáveis na marca Malwee, verifica-se no gráfico abaixo que a meta foi 120% maior que o esperado para a marca Malwee, 90% a mais na Malwee Liberta e 70% na Malwee Kids. É motivo de orgulho que todas as marcas do grupo apresentaram mais que 10% de modelos com matérias-primas de viés sustentável.

MODELOS SUSTENTÁVEIS POR MARCAS

Restrição no uso de químicos

A utilização de produtos químicos nos processos têxteis tem papel fundamental na garantia de vestibilidade, durabilidade e visual das roupas. Contudo, é importante considerar aspectos ambientais e de saúde relacionados aos produtos químicos utilizados, de forma a não agredir o usuário nem o meio ambiente.

Apesar de a legislação brasileira sobre o tema ainda ser incipiente, o Grupo Malwee definiu treze grupos de substâncias de uso restrito aplicando padrões definidos pela legislação internacional. São elas:

- Aquifenóis e aquifenóis etoxilados (APEO),
- Clorobenzenos e clorotoluenos,
- Clorofenóis,
- Corantes azoicos (formando aminas restritas),
- Corantes cancerígenos ou equivalentes,
- Corantes dispersos (sensibilizadores),
- Glicóis,
- Solventes halogenados,
- Compostos organoestânicos,
- Hidrocarbonetos aromáticos (HPAs),
- Compostos per-polifluorados (PFCs),
- Ftalatos,
- Compostos orgânicos voláteis (VOCs).

Para garantir que essas substâncias não façam parte do portfólio de químicos do grupo Malwee, solicitamos a todos os fornecedores de produtos químicos certificações comprovando isenção ou declaração atestando não conter nenhuma substância acima dos níveis permitidos.

Atualmente, cerca de 78% dos produtos químicos consumidos pelo Grupo Malwee possuem declaração ou certificação assegurando que são livres das substâncias listadas. O foco em 2020 será que 100% dos produtos químicos que utilizamos em nossas unidades estejam de acordo com a lista de substâncias restritas, além de garantir a realização de auditoria para verificação nos processos do Grupo Malwee, validando assim toda a cadeia.

EMBALAGENS

As embalagens dos produtos comercializados pelo grupo são na sua maioria caixas de papelão, embalagem secundária e sacos plásticos para produtos de moda; para a linha íntima, utilizamos embalagem plástica e solapas de papelão.

Nos pontos de vendas, as sacolas utilizadas são feitas de plástico oxibiodegradável, que possui aditivos que fazem sua degradação ocorrer em aproximadamente 18 meses, caso sejam descartadas em ambientes abertos em contato com calor, raios UV e oxigênio.

Atualmente, as sacolas oxibiodegradáveis correspondem a 85% de todo o consumo de sacolas utilizadas em nossas lojas próprias e multimarcas; os outros 15% são sacolas de papel certificado FSC – Forest Stewardship Council – e plásticos recicláveis. O Grupo tem buscado alternativas para reduzir o impacto ambiental de suas embalagens, principalmente no que se refere às embalagens plásticas. GRI 301-2

FORNECEDORES

GRI-102-9, 308-1, 308-2, 4407-1, 408-1, 409-1, 412-1, 414-1, 414-2

O Grupo Malwee está comprometido com uma atuação ética, responsável e transparente. Por esse motivo, buscamos incentivar nossa cadeia de fornecedores a adotar as melhores práticas de gestão, promovendo o pleno respeito aos direitos humanos e a observância da conservação dos recursos naturais.

Para atingirmos esse objetivo, traçamos as seguintes metas até 2020:

100%

os fornecedores Malwee avaliados,

100%

dos fornecedores de matérias-primas e serviços auditados,

100%

das facções certificadas ABVTEX

Com uma produção de 36 milhões de peças distribuída geograficamente, conforme gráfico abaixo, o Grupo Malwee possui 93% de suprimentos e serviços oriundos de fornecedores nacionais e 7% internacionais.

A figura abaixo apresenta a cadeia de produção e distribuição da indústria têxtil e os percentuais das operações que acontecem dentro das instalações do Grupo Malwee, demonstrando a abrangência da relação do Grupo Malwee com seus fornecedores.

Em decorrência da verticalidade das operações, possuímos uma cadeia de suprimentos ampla e diversificada.

DISTRIBUIÇÃO DOS FORNECEDORES DO GRUPO MALWEE

OPERAÇÕES DO GRUPO MALWEE NA CADEIA DE VALOR

A figura também torna fácil a compreensão de que, ao definir metas e reportar resultados socioambientais relacionados à operação do Grupo Malwee, estamos falando de ações que impactam diretamente 87,5% de toda tecelagem, 92% de todo tingimento e acabamentos dos produtos fabricados, justificando que as metas relacionadas aos requisitos sociais sejam mais representativas junto aos fornecedores do que as ambientais, pois temos apenas 33% da atividade de confecção acontecendo dentro de nossas instalações.

No entanto, essas informações ambientais são solicitadas aos fornecedores para que sejam aplicadas para o cálculo da ACV-Organizacional, apresentado na figura na tabela Resultados do ACV-O Grupo Malwee da página 23.

Dessa forma, para realizar negócios com o Grupo Malwee, desde 2013 todos os fornecedores devem aceitar os termos do Código de Ética do Fornecedor, comprometendo-se com cláusulas que exigem o cumprimento das leis ambientais, de saúde e segurança do trabalho, de combate à corrupção e de direitos humanos. O Código de Ética do Fornecedor é disponibilizado nas versões em português (língua local) e inglês (língua universal).

Além do compromisso com o Código de Ética, o processo de compra deve seguir as diretrizes do Manual de Fornecedores do Grupo Malwee, o qual define critérios para homologação, avaliação e qualificação de fornecedores por categorias e nível de criticidade, de forma a garantir a confiabilidade e a segurança no fornecimento de materiais e serviços.

Os fornecedores são divididos nas seguintes categorias:

Diretos: fornecem materiais que são aplicados diretamente no produto. São eles: aviamentos, embalagens, fios, químicos e tecidos;

Produtos acabados: produção no modelo outsourcing nacional e importado;

Subcontratados (facções): fornecem mão de obra para costura, acabamento, lavanderia etc.;

Indiretos: demais produtos e serviços não enquadrados nas categorias acima.

Os critérios de homologação e avaliação dos fornecedores descritos no Manual do Fornecedor são definidos com base nos riscos associados a cada categoria de fornecimento. São mensurados os riscos à segurança do consumidor, de violação aos direitos humanos e do trabalho, de dano ambiental, de descumprimento da legislação e ao faturamento.

Dentro das categorias de fornecimento consideradas críticas, destacam-se aquelas que têm alto risco relacionado à violação de direitos humanos. Para essas categorias, medidas de controle adicionais são aplicadas. GRI 102-9, 414-2

Facções e outsourcing nacional (PL):

representam 93% dos fornecedores críticos e são acompanhadas pelo nosso Programa de Controle da Cadeia de Fornecedores, composto pela assinatura do Código de Ética do Fornecedor, exigência de certificação ABVTEX, realização de auditorias internas anuais, inspeções mensais e controle de documentação, como guias de INSS e FGTS. Além disso, os fornecedores de outsourcing são avaliados por meio da Matriz IQF - Índice de Qualificação de Fornecedores, com critérios de avaliação nos temas: negociação, prazos, qualidade e sustentabilidade.

Outsourcing internacional:

em 2019 representou 7% dos produtos fabricados para o Grupo Malwee. Além da exigência de assinatura do Código de Ética do Fornecedor, em 2019 iniciamos o processo de auditoria nesses fornecedor. A equipe de sustentabilidade visitou e auditou 14 fornecedores na China e em Bangladesh. Esses fornecedores também são submetidos à avaliação da Matriz IQF - Índice de Qualificação de Fornecedores.

Fornecedores de matérias-primas: o Grupo Malwee possui o Programa de Parceiros Estratégicos (PPE), que visa avaliar os fornecedores em aspectos como sustentabilidade, relação comercial, qualidade, compromissos trabalhistas, entre outros. O acompanhamento é mensal, por meio de atribuição de notas para cada quesito. Caso o fornecedor não evolua e apresente irregularidades persistentes, será encaminhado para avaliação do Comitê de Fornecedores do Grupo Malwee, podendo ser excluído do programa e da carteira de fornecedores do Grupo.

Com os controles implementados, em 2019 não tivemos rescisões contratuais com fornecedores que pudessem gerar impactos negativos significativos reais e potenciais em relação às práticas trabalhistas ou direitos humanos. GRI 102-10

FORNECIMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL

Também faz parte da política de compras do Grupo Malwee não utilizar matérias-primas provenientes de animais, tais como peles, couros, penas, penugens e lãs. Esse posicionamento é verificado no relatório anual de compras, sendo que, em 2019, 100% dos itens comprados foram de origem vegetal ou sintética.

Dessa forma, fortalecidos pelo posicionamento longínquo de preservação da biodiversidade e pelo posicionamento de marcas alinhadas com a sustentabilidade, não está dentro dos planos da empresa a compra de matérias-primas de origem animal, tornando a política das cinco liberdades do animal não aplicável aos processos de fornecimento e avaliação de fornecedores do Grupo Malwee. Esse posicionamento é evidenciado pela própria campanha da coleção Moda do Bem, onde a parceria com a Ampara Animal teve o propósito de arrecadar fundos para a compra de uma área onde pudesse ser garantido o bem-estar das onças-pintadas, que por sua beleza servem de inspiração para a moda, influenciando nas estampas de tecidos.

EVOLUÇÃO DAS METAS

100% dos fornecedores Malwee avaliados

Em 2019, o total de fornecedores avaliados somou 45%. Mas conforme o gráfico abaixo, a categoria de fornecedores considerados críticos foi 100% avaliada. A categoria de Diretos teve apenas 7% de fornecedores avaliados, devido à priorização da categoria dos fornecedores críticos. Porém, esses 7% de fornecedores representam 51% do volume de compras da categoria. A meta é ter 100% dos fornecedores dessa categoria avaliados em 2020.

100% dos fornecedores de matérias-primas e serviços auditados – Programa de Auditorias

O Programa de Auditorias do Grupo Malwee considera avaliar 100% dos fornecedores das categorias de produtos acabados e subcontratados, bem como uma parcela dos diretos cuja análise inicial identifica risco social ou ambiental. Em 2019, nosso Programa de Auditorias fechou o ano com 94% das facções e dos fornecedores de outsourcing nacional auditados. O resultado leva em consideração todos os fornecedores com certificação ABVTEX e os auditados pela equipe interna do Grupo Malwee. GRI 412-1, 414-1, 414-2

Nesse ano o Grupo Malwee tornou-se signatário ABVTEX, comprometendo-se a ter 100% de sua cadeia de fornecimento certificada. Em 2018 a cadeia de fornecimento tinha apenas 36% de empresas certificadas, e no ano seguinte esse percentual aumentou para 45%.

Os fornecedores não certificados recebem

auditorias internas realizadas pela área de Sustentabilidade do Grupo Malwee, sendo 85% delas comunicadas previamente ao fornecedor e 15% não são comunicadas, podendo ser realizadas em qualquer momento.

O procedimento de auditoria de fornecedores inclui 100% dos subcontratados nacionais ou importados que possuem produção ou confecção, e os fornecedores Diretos são auditados por demanda, ou seja, se durante o processo de homologação ou renovação for evidenciada alguma não conformidade que apresente risco. Em 2019 não foi evidenciado nenhum risco nessa categoria, não sendo necessário a auditoria.

Os fornecedores das categorias subcontratados (facções) e produto acabado Nacional (PL) não auditados em 2019 tiveram suas auditorias postergadas para 2020 devido à obras de adequação de infraestrutura. No PL internacional o programa está em processo de implementação.

FORNECEDORES AUDITADOS 2019

100% das facções certificadas ABVTEX

A meta do plano de sustentabilidade é alcançar 100% dos fornecedores críticos certificados ABVTEX em 2020, instrumento utilizado para garantir os direitos humanos e do trabalho. A meta definida para a Diretoria Industrial (Compras e Prestação de Serviços), vinculada ao Programa de remuneração variável em 2019, considerando os impactos da crise dos anos anteriores, foi a de alcançar no mínimo 60% de fornecedores certificados.

Uma das estratégias da companhia para alavancar esse índice foi tornar-se signatária ABVTEX. O processo foi formalizado pela empresa em julho de 2019, visando à troca de experiências e a união de esforços a outros signatários, a fim de reduzir o número de fornecedores ainda não certificados.

A média geral de fornecedores certificados do Grupo Malwee aumentou de 32%, em 2018, para 45% em 2019.

CONSTRUINDO PARCERIAS

A relação do Grupo Malwee com sua cadeia de fornecedores estratégicos vai além da simples negociação de produtos e serviços; estabelecemos relações de parceria e fidelização.

Dessa forma, temos diferentes tipos de interações com nossos fornecedores:

Técnicas e de tendências: acontecem nas três principais coleções do Grupo Malwee - Primavera, Alto Verão e Inverno -, quando realizamos encontros presenciais com nossos fornecedores para a troca de informações sobre tendências de mercado, novidades em matérias-primas e processos, incluindo aqueles com viés sustentável. As rodas de conversa têm por objetivo alcançar maior assertividade nos produtos, processos e matérias-primas utilizados. Esses encontros envolvem a participação de estilistas, criadores, desenvolvedores e compradores do Grupo Malwee.

De desempenho: anualmente são realizados encontros para apresentar os resultados obtidos no processo de avaliação de desempenho e reconhecimento dos fornecedores com melhor performance no PPE - Programa de Parceiros Estratégicos -, classificados com Ouro.

Encontros especiais também são realizados para a construção de projetos estratégicos, como o Facção 4.0, que contou com a participação de consultoria especializada, fornecedores e representantes das diversas áreas do Grupo Malwee para construir um modelo de operação que solucione problemas e potencialize oportunidades.

PROCESSOS TÊXTEIS

A busca por alternativas que permitam fabricar produtos de forma responsável, minimizando os impactos e o uso de recursos naturais, faz o Grupo Malwee ser uma das marcas de moda mais reconhecidas em sustentabilidade.

Mesmo com tantas inovações, cuidados e técnicas sustentáveis já implantadas e

mantidas até os tempos atuais, dentro e fora das nossas unidades, entendemos que temos muito a fazer para alcançar a excelência em levar produtos para o mercado com o mínimo de impacto ambiental possível, contribuindo para uma economia de baixo carbono. Por isso, estabelecemos metas ousadas para 2020:

Reduzir em **15%**
o consumo de energia por
peça produzida.

Reduzir em **40%**
o consumo de água por
peça produzida.

Reduzir em **20%**
a emissão de gases de
efeito estufa.

Reduzir em **40%**
a geração de resíduos sólidos por
peças produzidas e zerar o envio
de resíduos industriais para aterros.

EVOLUÇÃO DAS METAS

Em 2019, reforçamos nossa atuação em busca de processos sustentáveis, e como consequência conquistamos importantes resultados.

META: REDUZIR EM 15% O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PEÇA PRODUZIDA

O Grupo Malwee possui um processo industrial bastante verticalizado, conforme apresentado na figura Operações do Grupo Malwee na cadeia de valor da página 28.

Devido à complexidade e extensão de nossas atividades, somos grandes consumidores das seguintes fontes de energia: gás natural (GN), cavaco de madeira, óleo diesel, etanol, gasolina, gás liquefeito de petróleo (GLP) e energia elétrica.

A tabela abaixo apresenta um resumo dos combustíveis e energia elétrica utilizados durante o ano, sua classificação e o quanto representam em gigajoules (GJ):

GRI 302-1, 302-3, 302-4, 302-5

CONSUMO DE ENERGIA NO GRUPO MALWEE

CLASSIFICAÇÃO	FONTE DE ENERGIA	CONSUMO	EM GIGAJOULES
NÃO RENOVÁVEL	Gás natural (GN)	2.081.808 m ³	76.693,81 GJ
	Óleo Diesel (comercial)	71.192 L	2.527,32 GJ
	Gasolina automotiva (comercial)	96.446 L	3.109,42 GJ
	Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)	90.326Kg	4.185,76 GJ
NÃO RENOVÁVEL	Cavaco de madeira	78.020 m ³	451.893,00 GJ
	Etanol	146 L	3,26 GJ
	Eletricidade*	26.006.928 kWh	93.624,941 GJ
			Total 632.037,51 GJ

Premissas adotadas:

- O poder calorífico dos combustíveis é fornecido pelo Balanço Energético Nacional (BEN, 2018).
- Para gás natural, assumiu-se a premissa do gás seco.
- O diesel comercial foi considerado como 90,3% diesel puro e 9,7% biodiesel B100. O poder calorífico e a densidade são a média ponderada da composição indicada. O volume de diesel comercial considera o diesel S500, S10 comum e S10 aditivado consumido no período.
- O volume de gasolina comercial representa o volume de gasolina aditivada e comum consumida no período.
- Para cavaco da caldeira, assumiu-se a densidade média de 320 kg/m³.
- Os fatores de conversão foram retirados da Tabela do BEN - Balanço Energético Nacional. Disponível em < https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2018.pdf>.

Analisando apenas o consumo de energia elétrica por peça produzida, verifica-se que foram apresentados picos de crescimento e redução, variando conforme as estratégias de operação adotadas para atender o mercado durante os anos que sucederam a definição da meta. Considerando o resultado de 2019, verifica-se uma redução de 3,4% em relação ao ano-base usado para definição da meta do Plano 2020, e uma redução de 12,5% em comparação com o resultado de 2018.

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PEÇA PRODUZIDA

Quando analisamos o número absoluto, identificamos uma redução de 36% no consumo de energia elétrica, o que é muito significativo em termos de impacto ambiental da operação.

CONSUMO DE ENERGIA DA ORGANIZAÇÃO (GJ)

LEGENDA: ■ COMBUSTÍVEIS DE FONTES NÃO RENOVÁVEIS ■ COMBUSTÍVEIS DE FONTES RENOVÁVEIS ■ ENERGIA ELÉTRICA ADQUIRIDA

Quanto ao consumo de energia total da organização, térmica e elétrica, nos últimos anos tivemos um aumento no consumo. Em contrapartida, houve uma mudança significativa na composição da matriz energética, na geração de vapor, com a troca do gás natural por biomassa (cavaco de madeira) em 2015. Em 2019 a matriz de consumo foi de 71,5% de combustíveis de fonte renovável. Além disso, neste mesmo ano tivemos uma redução de 5% no consumo de energia em relação ao ano anterior.

META: REDUZIR EM 40% O CONSUMO DE ÁGUA POR PEÇA PRODUZIDA

Um dos temas materiais elencados como prioritários pelos nossos stakeholders foi a forma como fazemos a gestão da água. Isso se deve ao fato de que as atividades têxteis consomem grande quantidade de água. Além disso, a água é um recurso natural cada dia mais escasso em várias regiões do Brasil e do mundo, o que motivou o Grupo Malwee a definir uma meta ousada de redução no consumo deste recurso.

Na indústria têxtil, os processos que mais consomem água são o beneficiamento da malha, tinturaria e estamparia. O fato de o Grupo Malwee concentrar todas essas atividades em um processo produtivo próprio (exceto uma pequena parcela de tecidos que são comprados) faz com que o controle sobre a água captada, reutilizada e descartada considere uma parcela maior da cadeia de produção.

No entanto, as tecnologias promissoras que vêm sendo oferecidas no mercado de equipamentos ainda não atendem às necessidades de qualidade e durabilidade que caracterizam os produtos do grupo. Assim, é notória a distância da meta almejada em redução de consumo de água por peça, pois esse consumo vem aumentando ano a ano devido aos padrões de consumo impostos pelo mercado, conforme demonstrado no gráfico abaixo.

CONSUMO DE ÁGUA POR PEÇA PRODUZIDA

Em contrapartida, inconformados com as limitações tecnológicas, temos investido cada vez mais em processos que utilizem água de reúso, reduzindo assim a captação de água das fontes. Em nossas duas unidades fabris que mais consomem água (matriz e Pacajus) possuímos sistemas de reutilização de água e captação de água da chuva.

Em Pacajus, toda a água, depois de tratada, é reutilizada em atividades de irrigação de jardins e limpeza de áreas externas do parque fabril. Na unidade Matriz possuímos um moderno sistema de tratamento de efluentes, capaz de reutilizar até 200 milhões de litros de água por ano no processo produtivo.

Em 2019 foram reutilizados 13 milhões de litros de água, o que ficou aquém da capacidade nominal, devido a um período longo de manutenção do sistema, mas também contou com um intenso trabalho, desenvolvido pela área têxtil, para utilizar água recuperada no maior número de mixers de cores, aumentando em quase quatro vezes a quantidade de água recuperada utilizada em processos tradicionais. GRI 303-1, 303-2, 303-3

De forma geral, todos os trabalhos implementados em nossas unidades fabris, de 2014 a 2019, permitiram uma redução no consumo total de água, em valor absoluto, de 25%.

CAPTAÇÃO DE ÁGUA POR FONTE (m³)

EFLUENTES

Toda a água utilizada em nossas atividades é devidamente tratada, superando os requisitos definidos na legislação.

O volume total tratado em 2019 no Grupo Malwee foi de 789.634 m³, sendo que, conforme informado anteriormente, 130.181 m³ foram reutilizados pela própria empresa.

O corpo hídrico no qual realizamos o descarte de efluentes é o rio Jaraguá, que não se encontra em área protegida, e o local onde a empresa está localizada é considerado área urbana consolidada. Na unidade de Pacajus, o efluente tratado, conforme citado acima, é utilizado internamente na irrigação dos jardins da unidade. Em 2019 não houve vazamentos significativos registrados.

GRI 306-1, 306-3

EMISSÕES DE GEE

META: REDUÇÃO DE 20% DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (CO² EQ.)

Continuamente buscamos renovar e melhorar processos para reduzir nossa emissão de gases de efeito estufa. Entre 2015 e 2017, período de transição na substituição da caldeira de gás natural (GN), considerada a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa (GEE) da empresa, por uma fonte de biomassa (cavaco de madeira), conseguimos obter uma redução de 69% nas emissões totais de GEE.

Em 2019, apesar de continuar reduzindo as emissões, esses percentuais são menos representativos. A estratégia para 2020 é intensificar a compra de energia renovável do Mercado Livre, melhorando ainda mais nossos índices.

A empresa também assumiu em 2019 o Business Ambition 1,5°C, comprometendo-se a definir metas de redução de emissões com base científica devidamente aprovadas pelo SBTi. Os próximos dois anos serão dedicados para conhecer as emissões da pré-cadeia de fornecimento e de distribuição e definir as reduções considerando esses impactos. A avaliação de ciclo de vida organizacional calculado na meta de produtos será de grande ajuda para conhecer esses impactos. Dados dos fornecedores têm sido coletados para compor a nova meta. GRI 305-

1, 305-2, 305-5

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (CO2EQ.)

Para baixar o inventário completo do Grupo Malwee, de 2019 e dos anos anteriores, acesse o Registro Público de Emissões: <https://www.registropublicodeemissoes.com.br/participantes/2002> GRI 305-1, 305-2, 305-5

O Grupo Malwee mensura e reporta suas emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa) por meio das diretrizes do Programa Brasileiro GHG Protocol, mantendo um relatório público anual das emissões. Para contabilizar as emissões, consideramos a utilização de combustíveis e o consumo de energia elétrica, além de emissões fugitivas e processos de tratamento de efluentes.

O cálculo das emissões provenientes do tratamento de efluentes é realizado por meio de metodologia própria, tendo em vista as particularidades do sistema de tratamento e do efluente gerado.

RESÍDUOS

META: REDUZIR EM 40% A GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR PEÇAS PRODUZIDAS E ZERAR O ENVIO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS PARA ATERROS

A geração de resíduos pelas atividades do Grupo Malwee é bem diversificada, mas três resíduos recebem atenção especial por causa da quantidade gerada: retalhos têxteis, lodo proveniente da estação de tratamento de efluentes e cinzas de caldeira, estas últimas devido à nova caldeira de biomassa instalada.

Com relação à geração de resíduos, em 2019 a redução foi maior que a meta estabelecida pelo Plano 2020, reduzindo em 61% a geração de resíduos por peça. Ou seja, partimos de 0,16 kg/peça em 2014 para 0,06 kg/peça em 2019.

Para atingir a meta investimos em um processo para secagem do lodo (oriundo do sistema de tratamento de efluentes) que permitiu reduzir seu volume em 80%. Outro fator que contribuiu foi a transformação dos resíduos têxteis em subproduto para a fabricação de fios de algodão desfibrado. GRI 306-2

O gráfico abaixo apresenta a geração de resíduos por categoria destinados para reúso, reciclagem e aterro.

RESÍDUOS POR MÉTODO DE DISPOSIÇÃO - TON

Esses resíduos são, em sua maioria, provenientes da operação. No entanto, quando os produtos acabados ou em rolo apresentam algum defeito que inviabiliza sua comercialização ou até mesmo a doação, eles são destinados para o aterro industrial. Esses resíduos representaram 0,06% dos resíduos destinados para aterro, decorrentes de 0,86 tonelada de produtos de clientes especiais que proíbem a comercialização e a doação de produtos fora dos padrões contratados. Em 2018 esse número foi de 1,4 tonelada de produto acabado e 2,4 toneladas em rolo.

Outra preocupação dentro da companhia é a gestão de sobras de coleção. A atuação das equipes de inteligência de mercado, de criação e de vendas é fundamental para criar coleções e previsões acertadas, evitando as sobras. O modelo de operação também interfere nesse processo, pois a linha entre produtividade versus perdas de

processos e sobras de acabados é tênue. Dessa forma temos um time interno focado nesse tema. As sobras de produtos acabados em 2019 foram de 8%, enquanto que em 2018 foram de 5,2%. Esse aumento teve influência na mudança do modelo de operação em relação ao tamanho dos lotes.

Além das ações relacionadas à redução de sobras sem impactar na produtividade e aumentos dos impactos ambientais, a companhia possui canais de vendas desses produtos e programas de doação para instituições que atendem pessoas carentes.

Ressaltamos que o transporte dos resíduos é rastreado por meio do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), em conformidade com a legislação ambiental, e a recepção desses materiais é realizada por empresas devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais e acompanhada pela empresa.

GRI-306-4

RESÍDUOS

TIPO	CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE (TON)	DESTINAÇÃO	TOTAL(TON)
PAPEL / PAPELÃO	Classe II (não perigoso)	389,5	Reciclagem	2913,7
PLÁSTICO		77,9		
METAL		122,5		
RESÍDUO TÊXTIL		2.322		
ELETRÔNICOS		1,8		
LODO DE ETE E CINZA DE CALDEIRA	Classe I (perigoso)	959	Aterro Industrial	1359,1
RESÍDUO DOMÉSTICO		351,1		
RESÍDUOS CONTAMINADOS DIVERSOS		49		
LÂMPADAS 1		1,171		
ÓLEO USADO		1,075	"Reciclagem (re-refino)"	1,075

1 Adotado peso médio de lâmpada fluorescente = 0,230 Kg

Todos os resíduos foram transportados e tratados nacionalmente. O Grupo Malwee não realiza importação, nem exportação de resíduos.

VAREJO E CONSUMIDOR

Ao olhar para o seu canal de clientes, com mais de 25 mil pontos de vendas e a força das redes sociais, a Malwee sempre acreditou que é possível praticar o consumo consciente, o que nos motivou a definir o Plano de Sustentabilidade 2020 e torná-lo público, para que nossos clientes e consumidores se engajem em busca de um consumo mais consciente. O primeiro desafio era a compreensão do tema para um público consumidor brasileiro ainda não tão atento aos impactos socioambientais de consumo.

Assim, a meta definida foi atingir 100% dos públicos que interagem com as marcas do Grupo Malwee no processo de compra de seus produtos com a mensagem de sustentabilidade da empresa.

Durante estes últimos anos uma série de ações vêm sendo desenvolvidas e fortalecidas ao ponto de termos um calendário fixo de ações pautadas em movimentos e datas relevantes para o consumo consciente. Algumas delas são: a Hora do Planeta, o Fashion Revolution Day, o Dia do Meio Ambiente e o Dia do Consumo Consciente. Nessas datas e em outros momentos marcantes da nossa história contamos ao consumidor o que temos feito e como conseguimos oferecer produtos fabricados com menor impacto, como o jeans sustentável, lançado na coleção Primavera 2019.

O auge das campanhas de 2019 foram o lançamento do Ciclo do Bem no Dia do Consumo Consciente, parceria com o

Repassa, lançando ao público nosso compromisso na busca da economia circular; o lançamento da Moda do Bem, a coleção cápsula com uma série de produtos fabricados usando matérias-primas com viés sustentável; e a parceria com a Ampara Animal.

Todo esse conteúdo relevante é compartilhado nos canais de relacionamento que a empresa tem com o público consumidor, seus clientes e representantes. Muitas celebridades têm participado dessas e de outras campanhas, aumentando o alcance da comunicação e contribuindo com a preparação do consumidor para o consumo consciente.

USO E PÓS-USO

Além da representatividade dos impactos sociais e ambientais da produção do setor têxtil, os desafios do uso e pós-uso dos produtos agregam mais responsabilidade para as indústrias. Pesquisas mostram que as pessoas usam em média 7 vezes tudo o que está em seu guarda-roupas, e o descarte de roupas em aterros de países do primeiro mundo é gigantesco.

Esse cenário levou o Grupo Malwee a definir duas metas para esta etapa de sua cadeia de valor:

Desenvolver um Programa de Logística Reversa dos produtos da marca Malwee.

Desenvolver uma plataforma considerando guias de estilo e customização que possibilitem maior versatilidade do produto, cuidados e alternativas de pequenos reparos, visando a conservação e a durabilidade das peças.

Para promover a longevidade de seus produtos pelos consumidores e manter o reconhecimento dos atributos de durabilidade, compartilhamos conhecimento e alternativas que ajudem o consumidor a aumentar a vida útil de suas peças, disponibilizando no site da empresa guias de conserto e cuidados com as roupas e publicando, nas redes sociais, formas de customização. Tudo isso por conta do atributo da qualidade dos produtos Malwee, reconhecida pelos seus clientes.

Assim, a qualidade traduzida em durabilidade faz com que a peça de roupa dure mais, e nada como compartilhar essa

possibilidade com o consumidor. O novo posicionamento da marca Malwee, desenvolvido em 2019, também traz a abordagem de produtos mais atemporais.

Programa de Logística Reversa

Durante todo o período do Plano 2020, o Grupo Malwee vem buscando uma maneira de operacionalizar a logística reversa. Em 2019, na busca por uma alternativa, conhecemos o REPASSA, site especializado na venda de roupas gentilmente usadas para dar início ao que chamamos de Ciclo do Bem.

Nesse momento, motivados pelo reconhecimento do mercado quanto à durabilidade de nossas roupas, pensamos: “Por que não evoluir da logística reversa para um caminho de economia circular?”. Com isso em mente, o processo evoluiu para disponibilizarmos caixas de coleta de roupas usadas que pudessem receber roupas a serem comercializadas pelo Repassa, tornando a loja Malwee um posto de retirada e retorno da sacola do Repassa, com o processo de conscientização e engajamento do consumidor.

Para viabilizar a campanha e chamar a atenção do consumidor que ainda não está sensibilizado com a prática do consumo consciente, oferecemos alguns benefícios para o consumidor, como a retirada gratuita da Sacola do Bem do Repassa, exclusivamente nas lojas Malwee, a não cobrança de frete para o caso de entrega da sacola na loja e um desconto de 10% no uso de seus vouchers no e-commerce da Malwee para os consumidores que completarem o processo no site. Tudo isso para estimular as pessoas a adotarem uma prática mais consciente.

Assim, alavancamos os três pilares da sustentabilidade de forma compartilhada: o econômico, pois o consumidor gera receita com a venda das peças; o social, pois o valor da venda, se for a opção do consumidor, e as peças não vendidas são doados para ONGs; e o ambiental, pois com o reuso aumentamos o ciclo de vida das peças e fortalecemos conceitos de economia circular.

Em 2019 foi iniciado o projeto piloto com 3 lojas para entendermos o comportamento do consumidor. A proposta de longo prazo é desdobrar o projeto para todas as marcas do Grupo Malwee e melhorar os processos de conserto para reuso e reciclagem das peças recebidas sem condições de uso. É um projeto que contempla o reuso, a reciclagem e a colaboração entre empresas e sociedade por meio de parcerias com as quais todos ganham. De 15 de outubro até o fim de dezembro foram retiradas 658 sacolas e 240 foram identificadas no sistema de retorno.

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

O Grupo Malwee reconhece a importância de quem faz o nosso negócio acontecer. Por meio da moda, estamos presentes na vida das pessoas que trabalham no Grupo e também na vida de quem consome os nossos produtos.

Contamos com mais de 4 mil pessoas, que trabalham em nossas três unidades fabris, escritório e lojas e buscam a excelência por meio da inovação e do trabalho em equipe.

Na tabela abaixo apresentamos os dados dos funcionários do Grupo Malwee, classificados por categoria funcional e indicadores de diversidade. GRI 102-8, 405-1

Perfil Demográfico

Dados de 31 de Dezembro de 2019

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

UNIDADE	Nº DE FUNCIONÁRIOS	CATEGORIA FUNCIONAL	INDICADORES DE DIVERSIDADE - %			
			PCD	ESTRANGEIRO	MULHERES	HOMENS
JARAGUÁ DO SUL/SC	3090	Diretor/Gerente	0	0	9	18
		Coordenador/Supervisor	1	0	74	54
		Administrativo	11	0	456	175
		Operacional	141	1	1379	758
		Menor Aprendiz	0	0	3	0
		Estagiário	0	0	4	3
MALHARIA	172	Diretor/Gerente	0	0	0	0
		Coordenador/Supervisor	0	0	0	5
		Administrativo	2	0	5	11
		Operacional	4	0	35	110
		Menor Aprendiz	0	0	0	0
POMERODE/SC	0	Diretor/Gerente	0	0	0	0
		Coordenador/Supervisor	0	0	0	0
		Administrativo	0	0	6	0
		Operacional	0	0	0	0
PACAJUS/CE	523	Diretor/Gerente	0	0	0	1
		Coordenador/Supervisor	0	0	12	3
		Administrativo	0	0	23	8
		Operacional	6	0	417	50
		Menor Aprendiz	0	0	1	0
VAREJO	234	Diretor/Gerente	0	0	0	0
		Coordenador/Supervisor	0	0	0	0
		Administrativo	0	0	164	4
		Operacional	0	0	54	12
ESC. SP	93	Diretor/Gerente	0	0	4	5
		Coordenador/Supervisor	0	0	8	16
		Administrativo	0	0	3	57
		Operacional	0	0	0	0
Total	4112		167	0	2655	1290

DIVERSIDADE

A valorização da diversidade e a promoção de ambientes inclusivos são princípios éticos do Grupo Malwee. A contratação de pessoas com deficiência (PCD) está sempre presente em nossos anúncios de vagas, publicados em nossos canais de comunicação, nas redes sociais ou em jornais de circulação regional. Também não restringimos a contratação de pessoas pela sua orientação sexual, identidade de gênero, credo ou raça. Para nós, a diversidade é um valor fundamental e essencial para os resultados da companhia, pois dá oportunidade para pontos de vista diferentes na construção do nosso negócio, além do fortalecimento da justiça social.

Em 2019 a empresa contratou uma consultoria para tornar a empresa um ambiente cada vez mais inclusivo, traçando um plano de desenvolvimento ao longo de 2020.

ESTRANGEIROS

Estrangeiros também podem participar do processo seletivo para vagas do Grupo Malwee, desde que apresentem documentação pessoal e que comprovem sua habilitação para trabalhar no Brasil.

ROTATIVIDADE

A rotatividade do Grupo Malwee durante o ano de 2019 pode ser visualizada na tabela abaixo, bem como a variação por gênero, faixa etária e região de atuação. GRI 401-1

2019

ROTATIVIDADE DOS NOSSOS COLABORADORES

REGIÃO SUL

IDADE	CONTRATAÇÕES			DESLIGAMENTOS			ROTATIVIDADE		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		
	HOMENS	MULHERES	TOTAL	HOMENS	MULHERES	TOTAL	HOMENS	MULHERES	HOMENS	MULHERES	TOTAL
Até 20 anos	64	24	88	29	14	43	109,41%	67,86%	60	33	93
21 a 25 anos	84	87	171	110	162	272	41,99%	36,67%	218	302	520
26 a 30 anos	29	74	103	69	216	285	21,68%	30,72%	206	401	607
31 a 35 anos	27	45	72	48	192	240	16,93%	24,71%	211	406	617
36 a 40 anos	13	36	49	36	183	219	12,79%	23,99%	180	383	563
41 a 45 anos	12	30	42	29	93	122	18,39%	21,10%	103	260	363
46 a 50 anos	3	18	21	15	51	66	13,43%	17,12%	61	185	246
Acima 51 anos	1	7	8	11	39	50	14,63%	19,83%	36	100	136
Total	233	321	554	347	950	1297	25,62%	26,65%	1075	2070	3145

REGIÃO NORDESTE

IDADE	CONTRATAÇÕES			DESLIGAMENTOS			ROTATIVIDADE		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		
	HOMENS	MULHERES	TOTAL	HOMENS	MULHERES	TOTAL	HOMENS	MULHERES	HOMENS	MULHERES	TOTAL
Até 20 anos	0	1	1	0	0	0	#DIV/0!	20,00%	0	3	3
21 a 25 anos	5	23	28	0	9	9	16,13%	28,57%	18	63	81
26 a 30 anos	1	5	6	3	38	41	8,70%	14,48%	22	132	154
31 a 35 anos	5	8	13	3	39	42	33,33%	16,26%	13	129	142
36 a 40 anos	2	10	12	1	29	30	27,27%	25,16%	6	68	74
41 a 45 anos	0	2	2	1	14	15	20,00%	14,55%	2	49	51
46 a 50 anos	0	0	0	0	8	8	0,00%	25,00%	1	12	13
Acima 51 anos	0	0	0	0	3	3	0,00%	42,86%	1	2	3
Total	13	49	62	8	140	148	17,36%	18,77%	63	458	521

REMUNERAÇÃO

Nossa política salarial não faz distinção de valoração do salário-base por gênero (homem e mulher). As diferenças se restringem à remuneração, que é composta por benefícios e senioridade de cada profissional, apresentada na tabela abaixo:

TABELA DE REMUNERAÇÃO EM CADA CATEGORIA FUNCIONAL			
	UNIDADES SUL + VAREJO	UNIDADE NORDESTE	ESCRITÓRIO SÃO PAULO
GERENTES	37,71%	0%	13,05%
COORDENADORES/ SUPERVISORES	28,28%	20,03%	7,25%
ADMINISTRATIVO	29,54%	11,52%	24,97%
OPERACIONAL	13,80%	20,43%	0%

LEGENDA: ■ HOMENS GANHAM MAIS ■ MULHERES GANHAM MAIS

* Entende-se por **salário-base** o valor fixo e mínimo pago a um funcionário pelo desempenho de suas tarefas. Esse valor não inclui quaisquer remunerações adicionais, como pagamentos de horas extras ou gratificações. Já a **remuneração** é o salário-base acrescido de adicionais, como os baseados em tempo de serviço, bonificações, inclusive em dinheiro e em ações, pagamento de benefícios, horas extras, horas devidas e quaisquer auxílios adicionais, como vale-transporte, auxílio-moradia e auxílio-creche. GRI 405-1, 405-2

TREINAMENTO

A gestão de pessoas do Grupo Malwee inclui iniciativas estruturadas de capacitação, treinamento e desenvolvimento pessoal e de carreira. Em 2019 foram oferecidas mais de 17 mil horas de treinamento para todos os cargos da companhia. GRI 404-1

	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
ADMINISTRATIVO	1592:00	3328:15	4920:15
DIRETOR	49:00	04:00	53:00
GESTOR	179:45	142:30	322:15
COORDENADOR EXECUTIVO	313:30	474:00	787:30
SUPERVISOR	607:33	930:15	1537:48
AUXILIAR SUPERVISOR	820:00	2178:00	2998:00
ESPECIALISTA	08:00	47:30	55:30
MÉDICO	29:00	23:30	52:30
OPERACIONAL DIRETO	1548:30	1041:30	2590:00
OPERACIONAL INDIRETO	2602:30	1595:30	4198:00
Total	7749:48	9765:00	17514:48

BENEFÍCIOS

Nossa política de benefícios expressa todo o cuidado que temos com o bem-estar e a qualidade de vida de nossos colaboradores e seus familiares. Os benefícios variam de acordo com a região de atuação e do acordo de Convenção Coletiva de Trabalho. GRI 401-2

BENEFÍCIOS UNIDADES	JÁ E MALHARIA	PAC	ESCRITÓRIO SP	LOJAS
ALIMENTAÇÃO	Restaurante interno.	Restaurante interno.	Vale refeição.	Cartão Alimetação.
CESTA BÁSICA	Não.	Sim - cesta física.	Não.	Não.
DESJEJUM	Não.	Sim.	Não.	Não.
PLANO DE SAÚDE	Livre adesão com subsídio da empresa.	Livre adesão com subsídio para lideranças.	Livre adesão com subsídio da empresa.	Para lojas que estabelecem em convenção coletiva do trabalho.
PLANO ODONTOLÓGICO	Plano por livre adesão para funcionários e dependentes.	Plano por livre adesão para funcionários e dependentes.	Plano por livre adesão para funcionários e dependentes.	Não.
AMBULATÓRIO INTERNO	Atendimento assistencial e Médico do Trabalho.	Atendimento assistencial e Médico do Trabalho.	Não.	Não.
DESCONTO EM FARMÁCIA	Empresa subsidia 30% do valor dos medicamentos com receita médica. Farmácias conveniadas subsidiam de 10 a 25%.	Farmácia conveniada oferece desconto, empresa viabiliza desconto em folha de pgto.	Não.	Não.
VACINA DA GRIPE	100% pago pelo parceiro.	100% pago pelo parceiro	Não.	Não.
TERAPIAS ALTERNATIVAS	Em clínicas conveniadas ou na empresa, pago 100% pelo parceiro, com valor de convênio.	Não.	Não.	Não.
GRATIFICAÇÃO SALARIAL	Um salário nominal para quem completa 20 anos. (CCT).	Não.	Não.	Não.
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL*	PLR.	Não.	Não.	Não.
HOMENAGEM POR TEMPO DE EMPRESA	Para o parceiro que completa 10, 20, 30.. Anos de empresa. Recebe homenagem e placa. Contratos de trabalho cumulativos.			
BÔNUS PARA LIDERANÇAS**	Sim.	Não.	Sim.	Não.
PRÊMIO DE PRODUÇÃO	Não.	Sim.	Não.	Sim (comissão sobre vendas).
AUXÍLIO CRECHE	Convênio com Prefeitura. Empresa repassa à PMJS um valor mensal por criança de 0 - 5 anos. Não há garantia e exclusividade de vaga.	Reembolso por criança, mediante apresentação de recibo e nf. Prazo: por 6 meses após o retorno de licença maternidade. R\$ 81,55 por filho.	Reembolso de R\$ 185,00 por criança, para as colaboradora. Período: 30 meses a partir do retorno da colaboradora da licença maternidade (2 anos e 6 meses - média de idade da criança 2a10m). Não é necessário apresentar recibo / nota fiscal.	Para lojas que estabelecem em convenção coletiva do trabalho .
SEGURO DE VIDA	Não.	Não.	Sim.	Para lojas que estabelecem em convenção coletiva do trabalho.
ACADEMIA GRATUITA	Sim.	Não.	Não.	Não.
KIT BEBÊ	Sim.	Não.	Sim.	Não.

JA= Matriz Jaraguá do Sul (SC); MAL=Malharia Jaraguá do Sul(SC); PAC=Unidade Pacajus (CE); ESCRITÓRIO SP=Escritório corporativo; LOJAS=lojas próprias.

Remuneração variável (*) (PLR - participação nos lucros e resultados) e bônus para liderança(**) e prêmio de produção são programas que gratificam os colaboradores por seu desempenho e atingimento de resultados)

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL (*) E BÔNUS PARA LIDERANÇAS (**)

Os lucros da companhia são distribuídos para todos os colaboradores diretos por meio de dois programas: o PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e o Bônus das lideranças.

Ambos os programas partem do EBITDA como gatilho e possuem uma regra de definição de metas coletivas, setoriais e individuais. As metas coletivas são, por exemplo, o faturamento; as metas setoriais são definidas de acordo com a área de atuação de cada profissional; e a meta individual está relacionada à assiduidade.

Quanto ao Bônus para liderança, além das metas coletivas, cada líder pode ter de três a cinco metas, as quais são sugeridas pelas lideranças e aprovadas em diretoria. As metas podem ser de produtividade, meio ambiente e direitos humanos. Um exemplo de direitos humanos foi a meta de certificação ABVTEX para os prestadores de serviço de confecção, que tinha como objetivo no mínimo 60% dos prestadores de serviços certificados e foi aplicada para o diretor industrial, gerente de compras e gerente de prestação de serviços (operação). Áreas da indústria possuem metas de aumento do reúso de água e outras que necessitem atenção, sejam da esfera social ou ambiental.

LICENÇA MATERNIDADE

Sobre a licença-maternidade, o Grupo Malwee segue a legislação trabalhista aplicável na concessão dos direitos às mães e aos pais. A tabela abaixo apresenta os números relacionados aos benefícios concedidos bem como outros dados relacionados à retenção dos funcionários após o período de licença: GRI 401-3

Licença maternidade/paternidade		Retorno ao trabalho após licença maternidade/paternidade		Continuaram trabalhando 12 meses após o retorno da licença maternidade/paternidade	
Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens
196	62	95%	100%	81%	88%

SEGURANÇA NO TRABALHO

Priorizar o bem-estar e a integridade física e mental de nossos colaboradores é um tema urgente e está presente em nosso dia a dia, seja por meio das atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), seja pelos programas e campanhas de conscientização.

Sendo assim, nosso programa de Saúde e Segurança Ocupacional possibilitou que em 2019 não houvesse registro de doença ocupacional nem de acidentes do trabalho (típico) com óbito. O sistema de normas aplicado ao registro e das estatísticas de acidentes segue a NBR 14.280 (Cadastro de Acidentes do Trabalho - Procedimento e Classificação) e o artigo 22 da Lei 8.213/1991, que estabelece a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho para a Previdência Social (CAT). GRI 403-1 | 403-2

DESCRIÇÃO	ACIDENTE TRAJETO	ACIDENTE TÍPICOS	DIAS PERDIDOS	TAXA DE FREQUÊNCIA (TRAJETO + TÍPICO)	TAXA DE GRAVIDADE (TRAJETO + TÍPICO)	ABSENTEISMO POR ACIDENTE (%)
Jaraguá do Sul	30	34	822	10,7	137,6	0,01%
Malharia	1	0	2	3,1	6,1	0,00%
Pomerode	1	0	63	3,1	196,4	0,02%
Pacajus	2	6	23	7,8	22,5	0,00%
Total do Sul	32	34	887	10	134	0,01%
Total NE	2	6	23	7,8	22,5	0,00%
Total geral	34	40	910	9,7	119,1	0,01%

Na estatística apresentada são considerados todos os tipos de lesões, das leves até as graves. Os dias perdidos são considerados corridos, e o início é a partir do primeiro dia do atestado.

COMPROMISSO COM A COMUNIDADE

GRI 203-1

O Grupo Malwee é referência nas comunidades onde está inserida, gerando renda e oportunidades para seus funcionários e benefícios para suas famílias. Com mais de 4 mil funcionários, estamos entre as maiores empregadoras do setor de moda brasileiro, contribuindo para o crescimento da economia nacional e das cidades onde atuamos.

Para oferecer oportunidade de renda e crescimento profissional, buscamos estar sempre em sintonia com as melhores práticas de mercado, oferecendo salários competitivos e compatíveis com o mercado nacional. Em relação ao piso salarial, por exemplo, apenas nossos funcionários da unidade fabril de Pacajus (CE) possuem piso inicial equivalente ao salário mínimo nacional.

Nas demais unidades do Sul a remuneração após o período de experiência é 20,34% superior ao salário mínimo nacional. GRI 202-1

A atividade têxtil e de vestuário está entre as principais atividades econômicas das localidades onde estamos inseridos. Sendo assim, nossa equipe operacional e a administrativa é formada, em sua grande maioria, por moradores da comunidade local*. Quanto aos membros da alta direção da companhia, conselho e diretoria, o percentual fica pouco abaixo de 50%, sendo composta da seguinte maneira: GRI 202-2

UNIDADE OPERACIONAL	MATRIZ JARAGUÁ DO SUL/SC	MALHARIA JARAGUÁ DO SUL/SC	FÁBRICA POMERODE/SC	FÁBRICA PACAJUS/CE
% de membros da alta direção provenientes da comunidade local	42%	100%	100%	100%

*Comunidade local = cidades da região onde a Unidade está inserida

Gastos com Fornecedores

Além da força de trabalho, nossas operações movimentam a economia na contratação de produtos e serviços. Estes gastos têm grande representatividade no desenvolvimento da comunidade onde as unidades da companhia estão inseridas e demais localidades. Os valores investidos também dependem da oferta dos produtos na região. GRI 204-1

PROTEÇÃO AMBIENTAL

GRI 203-1, 203-2

O Grupo Malwee possui uma trajetória de décadas de investimento em áreas de proteção ambiental e iniciativas para a redução do impacto de suas atividades no meio ambiente. Esse compromisso totaliza hoje 4,2 milhões de metros quadrados, divididos em três grandes áreas com valores ecológicos distintos.

Parque Malwee

Biodiversidade: Símbolo do compromisso do Grupo Malwee com o meio ambiente, o parque é referência nacional na promoção do contato do homem com a natureza e possui 1,5 milhão de metros quadrados, 16 lagoas, mais de 35 mil árvores plantadas, entre espécies nativas e exóticas, e uma fauna considerada acima da média, dada a sua localização em um centro urbano. Com a presença de espécies raras, como o gavião-pombo-pequeno (*Amadonastur lacernulatus*), presente na lista de espécies da fauna brasileira e catarinense ameaçadas de extinção, a ave corre o risco de desaparecer das florestas brasileiras devido ao crescente índice de desmatamento no país.

Infraestrutura: o Parque Malwee reúne diversas atrações para os visitantes, como espaços de eventos, churrasqueiras, trilhas, campos de futebol, ginásio de esportes, pedalinho, pista de bicicross e restaurantes. Há ainda dois museus, cujo acervo contribui para a preservação da cultura regional e recebe a visita de alunos de escolas da cidade e da região. Por ano, mais de R\$ 1 milhão são destinados para a manutenção do parque.

O Parque Malwee permanece aberto ao público diariamente, das 7h30 às 17h. A entrada é gratuita

Reserva de Fontes e Verdes

Instituída, desde 2012, como RPPNE – Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual –, a reserva mantida pelo Grupo Malwee possui mais de 1,3 milhão de metros quadrados e abriga 21 nascentes integrantes da microbacia do Rio Jaraguá, assim como espécies da flora e da fauna da Mata Atlântica ameaçadas de extinção. Em estudo realizado pela Universidade Regional de Blumenau, durante um esforço amostral de 22 horas de observação foram identificadas 176 espécies de aves. Tamaíha riqueza tem motivado a manutenção da área ao longo do tempo. Em 2019 deu-se continuidade à implementação do Plano de Manejo da Reserva, destinada exclusivamente para pesquisas científicas. O espaço não é aberto ao público. GRI 304-3

Pico Malwee

Com 1,4 milhão de metros quadrados, o Pico Malwee é uma área mantida para fins de conservação. Localizado em Jaraguá do Sul, no bairro Barra do Rio Cerro, o local é uma importante atração turística da região. Com 550 metros de altura, possui uma rampa para a prática de voo livre e também pode ser utilizado para a prática de trekking (trilhas). A visitaçãõ depende de autorização e agendamento na Associação Recreativa da Malwee. GRI 304-3

PARQUES E RESERVAS

Parque Malwee: 1,5 milhão de m²

Reserva Fontes e Verdes: 1,3 milhão de m²

Pico Malwee: 1,4 milhão de m²

TOTAL
4,2 milhões
de m²

CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

#atitudesdoBem

GRI-203-1

Pelo segundo ano consecutivo, a Malwee lança a campanha #AtitudesdoBem.

A primeira edição tinha o objetivo de despertar a solidariedade, promovendo uma corrente do bem pelas redes sociais. A peça principal foi um filme de três minutos que retrata a trajetória de um menino e todos os momentos que marcaram sua vida, registrados em uma camiseta branca. Além do filme, foi criado o hotsite www.atitudesdobem.com, um espaço aberto e colaborativo onde o público pode registrar boas ações já realizadas e compartilhar bons exemplos.

A campanha foi um sucesso e motivou a companhia a criar a segunda edição com um novo vídeo, continuação do primeiro,

onde uma menina traz a mensagem **“Bonito não é o que a gente veste, é o que a gente faz”**.

A segunda edição vinculava a compra dos produtos da Marca Malwee a uma doação equivalente ao preço de uma camiseta para uma instituição - escolhida pelo consumidor - que atua no atendimento às necessidades das crianças. O hotsite oferecia um portfólio com 20 instituições atuantes nas mais diversas áreas do desenvolvimento infantil. No total foram 28.675 códigos cadastrados, resultando em uma doação de R\$ 860 mil destinados a 18.973 crianças atendidas pelas 20 ONGs.

Há 50 anos praticando #atitudesdoBem

Saiba mais em www.atitudesdobem.com

RIBON

Em uma parceria com o aplicativo Ribon, o Grupo Malwee busca estimular a solidariedade e criar uma grande corrente de doações.

Ao baixar o aplicativo, as pessoas podem começar a movimentar os ribons - moedas virtuais do app financiadas por empresas apoiadoras, como o Grupo Malwee - e escolhem as causas e instituições que receberão o seu apoio. Em 2019 foram quatro frentes de ajuda disponíveis, e as ONGs parceiras da aplicação estão na lista das mais eficientes do mundo, segundo rankings internacionais, como Give Well e The Life You Can Save.

O Grupo Malwee, em conjunto com outras empresas apoiadoras, paga as doações equivalentes aos valores doados pelos usuários.

O aplicativo é disponibilizado para o público em geral, e a Malwee faz campanhas constantes estimulando seus colaboradores a participarem e chamarem mais pessoas para fazerem parte dessa atitude do bem.

Hora do Planeta

Desde 2015, apoiamos o movimento mundial Hora do Planeta (Earth Hour), promovido pelo Fundo Mundial da Natureza (WWF). Em 2019 realizamos a 2ª edição do Luau do Planeta no Parque Malwee, em Jaraguá do Sul. Unindo música e gastronomia, o Grupo Malwee agrega músicos e colaboradores voluntários para organizar o evento e realizar o ato simbólico do apagar das luzes. O evento é gratuito e alcançou em torno de 3 mil participantes em 2019.

Fashion Revolution

Outra campanha apoiada pelo Grupo Malwee em 2019 foi o Fashion Revolution, movimento mundial que nasceu em 2013 após o desmoronamento do edifício Rana Plaza, em Bangladesh. Nesse ano promovemos uma campanha de comunicação para explicar como funciona cada etapa do processo produtivo e mostrar quem faz as roupas no Grupo Malwee.

Teleton

Participamos pelo terceiro ano consecutivo do Teleton, o principal evento de captação de recursos da AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente. Na última edição doamos 8.111 camisetas, que foram utilizadas por blogueiros, atendentes do call center, equipe principal, voluntários e nas ações internas do evento.

Ampara Animal e Malwee

No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Biodiversidade, a Malwee lança sua primeira estampa animal print certificada, inspirada em onças-pintadas. Com o objetivo de chamar a atenção para a preservação dessa espécie, a ONG Ampara Animal criou o projeto Life Print. Um padrão foi elaborado a partir de fotografias da pelagem de onças protegidas pela ONG, e as empresas que comprassem o direito de usar as estampas ajudariam no custo de manutenção das onças amparadas pela organização. A Malwee comprou a estampa de duas onças, que fizeram parte dos modelos de sua coleção cápsula Moda do Bem, e 100% do lucro foi revertido para a preservação das onças-pintadas.

PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTO

Começamos o ano decididos a sermos melhores, e esta é a nossa motivação! Entendemos que a participação em prêmios e associações nos ajuda na troca de conhecimento e ideias, além de reconhecer que estamos no caminho certo. Conheça alguns dos reconhecimentos conquistados em 2019:

Prêmio Época Reclame Aqui

Pelo segundo ano consecutivo, a marca Malwee é a campeã do Prêmio Época Negócios Reclame AQUI 2019 na categoria Moda e Confeção – Fabricantes. A premiação é considerada o Oscar do atendimento ao consumidor.

Prêmio Ser Humano 2019

Com o case Multiplicadores de Comunicação, o Grupo Malwee levou, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Ser Humano Oswaldo Checchia 2019 na categoria Gestão de Pessoas – Administração, concedido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos de Santa Catarina (ABRH - SC).

Empresas Humanizadas

Estudo que analisou 1.115 empresas durante dois anos, considerando 900 mil avaliações de consumidores, 136 mil avaliações de colaboradores e 2.436 stakeholders, reconheceu, em 2019, o Grupo Malwee como uma das 22 companhias mais humanizadas do Brasil. O objetivo do projeto é estimular o surgimento de negócios cada vez mais inspiradores e humanizados pelo país.

Prêmio Muda

A Malwee é reconhecida na categoria Gente - Grandes Empresas. A premiação reconhece marcas de moda, beleza e design que prezam a sustentabilidade social e ecológica no país.

Guia Exame de Sustentabilidade

O Guia aponta o Grupo Malwee como uma das empresas destaques na categoria Bens de Consumo. A gestão da água, com investimentos para reduzir em 99% o consumo desse recurso na produção de jeans, foi uma das ações apontadas pela publicação. Ao todo, 210 empresas participaram da pesquisa e 77 entraram na lista.

Índice de Transparência da Moda

A Malwee é reconhecida pelo segundo ano consecutivo como a marca de moda nacional mais transparente do Brasil no levantamento do Fashion Revolution Brasil.

COP 25 - Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas da ONU

Fomos a única marca de moda brasileira convidada a participar da COP 25 como case de sustentabilidade, em Madri. O convite foi da RTCC – Respond to Climate Change. Estivemos lá para compartilharmos nossas práticas e projetos futuros nesta jornada de sustentabilidade.

Medalha de honra da ABIT - Destaque em Sustentabilidade e Inovação

O CEO da companhia recebeu da ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil – a medalha de Honra do setor como Destaque em Sustentabilidade e Inovação.

ASSOCIAÇÕES E COMPROMISSOS PÚBLICOS

O Grupo Malwee assumiu em 2019 dois grandes compromissos públicos relacionados aos impactos socioambientais da sua cadeia de valor.

Business Ambition for 1,5°C: Our Only Future

Signatários do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2015, fomos a primeira empresa brasileira de moda a assinar o compromisso que define metas de redução das emissões de gases de efeito estufa com base científica, visando limitar o aquecimento global em 1,5°C. Próximos de fechar as metas de nosso Plano 2020 de Sustentabilidade e cientes da urgência do tema, queremos contribuir de forma efetiva para a sociedade, atingir a excelência no nosso desempenho ambiental e incentivar outras empresas do mundo da moda a buscarem cadeias de produção mais sustentáveis.

A partir da assinatura do Pacto a empresa tem dois anos para definir suas metas de redução e aprová-las junto ao SBTi. Os estudos de Avaliação de Ciclo de Vida organizacional, meta 1 do Plano 2020, é o início do processo para definição das metas e estratégias a fim de contribuir para uma economia de baixo carbono.

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

ABVTEX

Certificados desde 2010, em 2019 o Grupo Malwee concretizou a estratégia de tornar-se membro signatário da ABVTEX, fortalecendo assim seu compromisso de buscar uma cadeia de fornecimento certificada quanto aos direitos humanos e do trabalho. A companhia já tinha como meta de seu Plano de Sustentabilidade ter 100% dos seus fornecedores de serviços de confecção certificados até 2020. Ser membro signatário vai fortalecer e promover a evolução desse indicador.

Além desses compromissos, o Grupo Malwee também participa de diversas entidades e associações: GRI 102-12, 102-13

- **Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT),**
- **Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH),**
- **Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD),**
- **Associação Brasileira de Franchising (ABF),**
- **Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul,**
- **Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV),**
- **Rede Brasil do Pacto Global da ONU.**

INSTITUTO MALWEE

Criado para potencializar os resultados dos investimentos sociais e ambientais realizados pelo Grupo Malwee e seus acionistas, o Instituto Malwee foi fundado no fim de 2019.

Além de atuar diretamente no apoio às causas e instituições ligadas à infância e ao meio ambiente, o Instituto Malwee se tornou, logo no início de sua operação, uma plataforma responsável pela curadoria de ações sociais do Grupo Malwee.

Em 2019 geriu os processos de validação e auditoria de todas as 20 ONGs que participaram da 2ª Edição da Campanha Atitudes do Bem, definindo critérios referentes à área de atuação das ONGs, distribuição geográfica e conexão com o portfólio de clientes para que estes se sentissem parte da campanha e contribuíssem com a viabilização da corrente do bem.

As doações do Instituto Malwee para a campanha totalizaram R\$ 860.250,00, que foram doados para 20 ONGs atuantes com mais de 18 mil crianças e adolescentes em todo o Brasil, em conexão com a campanha #Atitudesdobem, que tem como propósito inspirar uma transformação social.

O Instituto atua em causas que possuem como objetivo criar uma sociedade que prioriza uma relação sustentável com o meio ambiente e a garantia de uma infância digna, saudável e feliz.

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

GRI 102-55

CONTEÚDO GERAL		REFERÊNCIA (PG) /RESPOSTA DIRETA	RELAÇÃO COM OS ODS
GRI 102: DISCLOSURES GERAIS			
PERFIL ORGANIZACIONAL			
102-1	Nome da organização	06 e 07	
102-2	Principais atividades, marcas, produtos e/ou serviços	06 e 09	
102-3	Localização da sede	06	
102-4	Número de países em que a organização opera	06	
102-5	Tipo e natureza jurídica da propriedade	Sociedade Anônima S.A. de capital fechado.	
102-6	Mercados atendidos	06	
102-7	Porte da organização	06	
102-8	Perfil de empregados e outros trabalhadores	47 / Os dados reportados incluem todos os funcionários, ativos e afastados, em 31/12/2019.	
102-9	Descrição da cadeia de fornecedores da Companhia	27-33	8
102-10	Principais mudanças na estrutura da companhia e na cadeia de fornecedores durante o período coberto	15-17 e 30	
102-11	Organização aplica o princípio de precaução	16	
102-12	Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, ambiental e social, que a organização subscreve ou endossa	66 e 67	
102-13	Participação em associações	67	
ESTRATÉGIA			
102-14	Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão sobre a relevância da sustentabilidade para a organização	03	
102-15	Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades	03	
ÉTICA E INTEGRIDADE			
102-16	Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como códigos de conduta e de ética	08 e 14	16
GOVERNANÇA			
102-18	Estrutura de governança, incluindo comitês	11-13	
102-20	Responsabilidade no nível executivo por tópicos econômicos, ambientais e sociais	11	
102-22	Composição do mais alto órgão de governança e de seus comitês	11-13	
ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDER			
102-40	Lista de stakeholders engajados pela organização	05	
102-41	Percentual de empregados cobertos por negociação coletiva	100%	8
102-42	Base usada para identificação e seleção de stakeholders para engajamento	05	
102-43	Abordagem adotada pela Companhia para engajar stakeholders	05	
102-44	Principais tópicos levantados durante o engajamento de stakeholders e medidas adotadas pela Companhia para abordá-los	05	

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

GRI 102-55

PRÁTICAS DE REPORTE

102-45	Lista de entidades incluídas nas demonstrações financeiras	04	
102-46	Processo para definição do conteúdo e limite do relatório	05	
102-47	Lista de aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo	05	
102-48	Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores	Não houve.	
102-49	Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se refere a escopo, limite dos aspectos abordados	Não houve.	
102-50	Período coberto pelo relatório	04 / 2019	
102-51	Data do relatório anterior mais recente	04 / 2018	
102-52	Ciclo de emissão dos relatórios	04/ Anual	
102-53	Dados para contato sobre dúvidas em relação ao relatório	04	
102-54	Premissas de relato de acordo com os Standards GRI	04 / Este Relatório foi preparado de acordo com o GRI Standards: opção Essencial	
102-55	Sumário de Conteúdo GRI	69	
102-56	Verificação externa	04	

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO

103-1	Explicação dos temas materiais e seus limites	05 / Os temas materiais identificados são relevantes para as atividades do Grupo Malwee no Brasil (limite interno) e para todos os stakeholders consultados (limite externo).	
103-2	Gestão sobre o tema material	10 e 14	
103-3	Evolução da gestão	05, 11 e 20	

GRI 202: PRESENÇA DE MERCADO

202-1	Proporção do menor salário pago, por gênero, comparado ao salário mínimo local	57	
202-2	Proporção de membros da alta administração contratados na comunidade local	57	

GRI 203: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

203-1	Investimentos em infraestrutura e serviços que afetam também a sociedade	58-60, 61-63, 68	2
203-2	Impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos impactos	16 e 58	

GRI 204: PRÁTICAS DE COMPRAS

204-1	Proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes	57 / Consideramos locais os fornecedores nas cidades de operação. Fornecedores internacionais representam 7% da carteira	12
-------	--	--	----

GRI 205: ANTI-CORRUPÇÃO

205-2	Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupção	14	
205-3	Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas	14	

GRI 301: MATERIAIS

301-2	Percentual de insumos reciclados usados na fabricação dos principais produtos e serviços	24	
-------	--	----	--

GRI 302: ENERGIA

302-1	Consumo de energia dentro da organização	35	7, 8, 12 e 13
302-3	Intensidade energética	35/ O indicador considera somente consumo dentro da organização.	7, 8, 12 e 13
302-4	Redução do consumo de energia	35 e 36	
302-5	Reduções nos requisitos de energia relacionados a produtos e serviços	35 e 36	7, 8, 12 e 13

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

GRI 102-55

GRI 303: ÁGUA

303-1	Consumo de água por fonte	38	
303-2	Fontes hídricas significativamente afetadas pela retirada de água	38	
303-3	Água reciclada e reutilizada	38	

GRI 304: BIODIVERSIDADE

304-3	Habitats protegidos ou restaurados	60	3, 12 e 13
-------	------------------------------------	----	------------

GRI 305: EMISSÕES

305-1	Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)	40 e 41	3, 12 e 13
305-2	Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia (Escopo 2)	40 e 41	3, 12 e 13
305-5	Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)	40 e 41	13

GRI 306: EFLUENTES E RESÍDUOS

306-1	Descarte de água por qualidade e destinação	39	3 e 12
306-2	Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição	42 e 43	3 e 12
306-3	Vazamentos significativos	39	
306-4	Transporte de resíduos perigosos	43	

GRI 307: CONFORMIDADE AMBIENTAL

307-1	Não conformidade com leis e regulamentos ambientais	Não houve nenhum auto de infração significativo no ano de 2019.	3 e 12
-------	---	---	--------

GRI 308: AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

308-1	Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais	27-31	
308-2	Impactos ambientais negativos significativos reais e potenciais na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito	27-31	

GRI 401: EMPREGO

401-3	Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença maternidade/paternidade, discriminadas por gênero	55	
-------	--	----	--

GRI 403: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

403-1	Representação dos trabalhadores em comitês formais e compartilhados (empregador-empregado) de saúde e segurança	56	
403-2	Tipos de lesões e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos e absenteísmo; e número de fatalidades	56	

GRI 404: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

404-1	Média de horas de treinamento por ano, por empregado, discriminado por gênero e categoria funcional	53	
-------	---	----	--

GRI 405: DIVERSIDADE E IGUALDADE

405-1	Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade	47	
405-2	Razão matemática do salário-base e da remuneração das mulheres em relação aos homens	52	

SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI

GRI 102-55

GRI 406: NÃO DISCRIMINAÇÃO

406-1	Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas	14	8
-------	---	----	---

GRI 407: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

407-1	Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva pode estar correndo risco significativo e as medidas tomadas para apolar esse direito	27 - 32	8 e 16
-------	---	---------	--------

GRI 408: TRABALHO INFANTIL

408-1	Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil	27 - 32	8 e 16
-------	--	---------	--------

GRI 409: TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO

409-1	Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo	27 - 32	5, 8 e 16
-------	---	---------	-----------

GRI 410: PRÁTICAS DE SEGURANÇA

410-1	Porcentagem do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou procedimentos da organização relativos a aspectos de direitos humanos que sejam relevantes às operações	Em 2018 dos 12 vigilantes ativos em Jaraguá do Sul foram reciclados 4.	
-------	--	--	--

GRI 412: AVALIAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

412-1	Operações submetidas a análises ou avaliações de impacto sobre os direitos humanos	27 - 32	
-------	--	---------	--

GRI 414: AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES

414-1	Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a direitos humanos	27 - 32	
414-2	Impactos negativos significativos reais e potenciais em direitos humanos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito	27 - 32	8, 12 e 16

GRI 415: POLÍTICAS PÚBLICAS

415-1	Valor total de contribuições financeiras para partidos políticos e políticos discriminadas por país e destinatário/beneficiário	Não foram feitas contribuições políticas em dinheiro e espécie, direta ou indiretamente, pela Companhia.	16
-------	---	--	----

GRI 417: MARKETING E ROTULAGEM

417-1	Requisitos para informações e rotulagem de produtos e serviços	Todos os produtos contam com informações específicas em suas etiquetas. Para os produtos com menor impacto ambiental, comunicamos ao cliente este atributo por meio de etiquetas especiais.	
-------	--	---	--

GRI 419: MARKETING E ROTULAGEM

419-1	Não conformidade com leis e regulamentos nas áreas social e econômica	Não houve nenhum auto de infração significativo no ano de 2019.	
-------	---	---	--

Coordenação: Fernanda Pereira

Redação/Revisão: Fernanda Pereira / Lillian Taise Beduschi

Projeto Gráfico: Gank Comunicação

Agradecemos a todos os parceiros envolvidos no processo de coleta de informações.

EQUIPE

GRUPO **malwee**

EU ABRAÇO
SUSTENTABILIDADE
COM ESTILO